

Lukijakantojen muutokset kysymyksessä mahdollisesta vuoropuhelusta Venäjän kanssa: Helsingin Sanomien kommenttien analyysi

Sergei Gladkov

DOI: 10.5281/zenodo.20257782

Tiivistelmä

Tässä artikkelissa tarkastellaan, miten kysymys mahdollisesta vuoropuhelusta Venäjän kanssa kehystettiin Helsingin Sanomien (HS) artikkeleissa ja lukijakommenteissa vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026. Tutkimus perustuu 32 HS-artikkelista ja 1 522 kommentista koostuvan temaattisesti rajatun otoksen standardoituun sisällönanalyysiin. Artikkelin kohteena ei ole laajempi Suomen ja Venäjän suhteita koskeva agenda eikä Suomen yleinen mielipide kokonaisuutena, vaan se, miten ajatus hyväksyttävästä, rajatusta ja poliittisesti koordinoidusta yhteydenpidosta Venäjään muotoutui valitussa mediaympäristössä. Tulokset osoittavat, että huhtikuuhun 2026 mennessä kysymys tulevasta keskusteluyhteydestä oli tullut aineistossa näkyvämmäksi ja temaattisesti tarkemmin rajatuksi. Keskeinen muutos ei ollut siirtymä kohti tukea suhteiden välittömälle normalisoinnille, vaan kohti ehdollisen tulevan yhteydenpidon mallia. Siinä keskeinen kysymys ei ollut se, pitäisikö yhteydenpidon alkaa uudelleen välittömästi, vaan se, millaisin poliittisin ja turvallisuuspoliittisin ehdoin tuleva kanava voisi muuttua hyväksyttäväksi.

Avainsanat

Suomen ja Venäjän suhteet; mahdollinen vuoropuhelu Venäjän kanssa; ehdollinen tuleva keskusteluyhteys; Helsingin Sanomat; verkkolehden lukijakommentit; sisällönanalyysi

Sisällys

1.	Johdanto	2
2.	Metodologia	4
2.1.	Aineisto ja työskentelytietokanta	4
2.2.	Analyysiyksiköt ja koodaus	6
2.3.	Koodauksen laadunvalvonta ja tulkinnan rajat	8
3.	Venäjälle puhumisen kysymyksen kehystys Helsingin Sanomien julkaisuissa, 2022–huhtikuu 2026	10
3.1.	2022: Kriisiviestintä ja aiemman mallin murtuminen	10
3.2.	2023: Yhteydenpito painostuksen ja ehtojen kysymyksenä	11
3.3.	2024: Luottamus, turvallisuus ja hyväksyttävät yhteydet	11
3.4.	2025: Eurooppalainen kehys ja mandaatin kysymys	12
3.5.	2026: Tuleva kanava ja yhteydenpidon ehdot	13
4.	Käyttäjien kantojen dynamiikka tulevaa keskusteluyhteyttä Venäjään koskevassa kysymyksessä	15
4.1.	Keskustelun yleinen aktiivisuus vuosittain	15
4.2.	Kommenttien temaattinen relevanssi ja analyttisen ytimen määrittäminen	17
4.3.	Kantojen jakauma mahdollista vuoropuhelua koskevassa kysymyksessä	19
4.4.	Kantojen dynamiikka relevanttien kommenttien joukossa	20
4.5.	Hyvin argumentoitu ja kantojen näkyvyys kommenteissa	23
5.	Johtopäätökset	25
6.	Liite A. Aineistoon sisältyvät Helsingin Sanomien julkaisut	25
7.	Lähteet	28

1. Johdanto

Vuoden 2022 jälkeen Suomen ja Venäjän suhteita ei Suomessa enää tarkasteltu tavanomaisena kahdenvälisen diplomatian alueena. Niistä tuli osa laajempaa keskustelua Suomen turvallisuudesta, Ukrainan sodasta, itärajusta, Euroopan unionin (EU) roolista ja Venäjä-suhteiden uusista ehdoista. Suomen liittyminen Pohjois-Atlantin liittoon (NATO) muutti edelleen näiden suhteiden institutionaalista kehystä. Itärajan kriisi ja keskustelu Venäjän painostuksesta vahvistivat käsitystä siitä, että yhteydet Moskovaan ovat pikemminkin turvallisuuskysymys kuin pelkästään diplomatian kysymys (Lavikainen 2023; Saari 2026; Saari et al. 2026).

Kysymys mahdollisesta yhteydenpidosta Venäjään ei kuitenkaan kadonnut. Vuoden 2022 jälkeen sen merkitys muuttui: Moskovalle puhumista alettiin yhä useammin pitää kiistanalaisena kysymyksenä luottamuksesta, poliittisesta mandaatista ja tulevan yhteydenpidon ehdoista, ei aiemman naapuruussuhteisiin perustuneen politiikan jatkumona. Ensimmäisinä vuosina vuoden 2022 jälkeen vuoropuhelu Venäjän kanssa liitettiin useammin kriisiviestintään, luottamuksen murtumiseen, itärajaan ja Venäjän painostuksen riskiin. Vuosina 2025–2026 valitussa mediaympäristössä alkoi näkyä toinen kehystys: jos yhteydenpito Venäjään tulee tarpeelliseksi, kenen pitäisi puhua, milloin, kenen puolesta, mitä kanavia pitkin ja millä ehdoilla? Kysymys vuoropuhelusta ei siten palannut normalisoinnin ajatuksena, vaan tulevan politiikan ehdollisena ja poliittisesti rajattuna ongelmana.

Vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026 Suomessa julkaistiin erillisiä kyselyjä ja analyyseja, joissa käsiteltiin normalisointia, poliittisten tai kauppasuhteiden palauttamista, vuoropuhelukanavan avaamista ja suhteiden mahdollista uudelleen käynnistymistä Venäjän kanssa (MTV Uutiset–STT 2022; Wass et al. 2025; Rajala 2025; Wass et al. 2026). Nämä aineistot kuvasivat kansalaisten suhtautumista mahdolliseen paluuseen suhteisiin Venäjän kanssa, mutta ne eivät osoittaneet, miten kannat, ehdot ja hyväksyttävän Venäjä-keskustelun rajat muuttuivat lukijakeskustelussa. Tämä artikkeli ei tarkastele edustavia kantoja suomalaisessa yhteiskunnassa kokonaisuutena eikä Helsingin Sanomien (HS) toimituksellista kantaa, vaan keskustelun dynamiikkaa HS:n lukijakommenteissa vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026: millä tavoin mahdollisen vuoropuhelun hyväksyttävyydestä, ehdoista ja muodoista keskusteltiin.

Laajemmassa tutkimuskontekstissa artikkeli tukeutuu tutkimuksiin, joissa Suomen ja Venäjän suhteita vuoden 2022 jälkeen ei tarkastella tavanomaisena kahdenvälisenä diplomatian kysymyksenä, vaan osana pitkäkestoista turvallisuuden, naapuruuden ja epäsymmetrisen uhan ongelmaa. Sinikukka Saari osoittaa, että Suomen liittyminen Natoon muutti Venäjä-suhteiden institutionaalista kehystä, mutta ei poistanut maantieteelliseen läheisyyteen ja Venäjän painostuspolitiikkaan liittyviä perusongelmia (Saari 2026). Arkady Moshes esittää, että ajatus Euroopan omasta vuoropuhelusta Moskovan kanssa voi vaikuttaa houkuttelevalta, mutta Euroopan heikkouden oloissa se ei välttämättä tuo rauhaa lähemmäs ja voi sen sijaan vahvistaa Kremlin käsitystä Euroopasta heikkona toimijana (Moshes 2026). Suomen hallituksen tilaama tutkimusraportti Venäjän laaja-alaisesta vaikuttamisesta on myös tärkeä suomalaisen kontekstin kannalta: se osoittaa, että Venäjä hyödynsi Suomen ja Venäjän suhteiden sekä suomalaisen poliittisen kulttuurin erityispiirteitä, mukaan lukien taipumusta konsensukseen ja varovaisuuteen Venäjää koskevassa julkisessa keskustelussa (Saari et al. 2026). Nämä tutkimukset muodostavat kehiksen, jossa vuoropuhelua Venäjän kanssa ei voida pitää neutraalina viestintäkysymyksenä. Se liittyy turvallisuuteen, poliittiseen haavoittuvuuteen, eurooppalaiseen koordinaatioon ja Venäjän painostuksen riskiin.

Tämän ongelman vähemmän tutkittu ulottuvuus on se, miten kysymystä Venäjälle puhumisesta käsitellään suuren suomalaisen sanomalehden lukijakommenteissa ja miten käsitys

hyväksyttävästä yhteydenpidosta muuttuu tässä keskustelussa. Tämän artikkelin kannalta keskeistä ei ole vain se, tukevatko vai torjuvatko keskusteluun osallistujat itse vuoropuhelun ajatuksen. Tärkeämpää on se, millaisia ehtoja, rajoituksia, aikatauluja, toimijoita ja yhteydenpidon muotoja he pitävät hyväksyttävinä. Tällä tasolla voidaan nähdä paitsi suhtautuminen Venäjään myös muutokset julkisen keskustelun rakenteessa: pitäisikö Venäjälle puhua, milloin ja miten.

Tässä artikkelissa ”vuoropuhelu Venäjän kanssa” ymmärretään kiistanalaiseksi kategoriaksi, joka ei tarkoita yksittäistä kantaa yhteydenpidon ”puolesta” tai ”vastaan”, vaan sisältää vuorovaikutuksen eri tasoja: poliittisen vuoropuhelun, diplomaattiset kanavat, tekniset yhteydet, kauppasuhteet, humanitaarisen vuorovaikutuksen ja asiantuntijatason yhteydenpidon. Tämä lähestymistapa mahdollistaa periaatteellisen yhteydenpidon torjunnan erottamisen ehdollisesta, lykätystä tai teknisesti rajatusta vuoropuhelun hyväksymisestä. Artikkelin keskiössä ei ole binäärinen vastakkainasettelu ”puhua” ja ”olla puhumatta”, vaan se, miten ehdollisen tulevan yhteydenpidon malli muodostuu kommentteissa poliittisen mandaatin, institutionaalisten rajoitusten, eurooppalaisen koordinaation ja turvallisuustakuiden kautta.

Tutkimuksen tavoitteena on analysoida, miten käyttäjien kannat mahdolliseen vuoropuheluun Venäjän kanssa muuttuivat Helsingin Sanomien lukijakommenteissa vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026, erityisesti suhteessa niihin ehtoihin, joiden vallitessa tulevaa yhteydenpitoa pidettiin hyväksyttävänä. Pääkysymys muotoillaan seuraavasti: miten tulevan vuoropuhelun hyväksyttävyyttä, ehtoja ja muotoja koskeva kehystys muuttui valitussa kommenttiaineistossa vuoden 2022 jälkeen? Artikkelissa tarkastellaan myös, millaisia yhteydenpidon muotoja pidettiin mahdollisina tai mahdottomina ja miten keskustelu siirtyi yksinkertaisesta vuoropuhelun ja torjunnan vastakkainasettelusta kohti kysymyksiä ajoituksesta, mandaatista, muodosta ja poliittisista ehdoista.

Metodologisesti tutkimus tukeutuu Suomessa tehtyyn verkkouutisten kommentteja koskevaan tutkimukseen, jossa tällainen aineisto ymmärretään käyttäjien osallistumisen ja julkisen keskustelun rakenteen analyysin lähteenä (Strandberg and Berg 2013; Kangaspunta 2021a, 2021b; Berg et al. 2024). Tässä tutkimuksessa tätä lähestymistapaa sovelletaan Helsingin Sanomien lukijakommentteihin, jotka koskevat mahdollista vuoropuhelua Venäjän kanssa. Artikkelissa käytetään 32 HS:n julkaisun kommenttien standardoitua sisällönanalyysiä ajanjaksolta 2022–huhtikuu 2026. Analyysiyksikkö on yksittäinen kommentti, kun taas julkaisu toimii kontekstiyksikkönä (Krippendorff 2018; Kessler et al. 2023; Naab and Küchler 2023). Aineisto muodostettiin HS:n julkaisuista temaattisena eikä satunnaisena otoksena; siksi tulokset eivät kuvaa lehden koko agenda tarkastelujaksolla eivätkä muodosta mittausta Suomen yleisestä mielipiteestä kokonaisuutena. Koodaus tehtiin yhden koodausohjeiston ja tekoälyavusteisen menettelyn avulla: tekoälyä käytettiin alustavaan luokitteluun, johdonmukaisuuden tarkistamiseen ja epäselvien tapausten tunnistamiseen, minkä jälkeen tulokset tarkistettiin merkittyjen rivien auditoinnin ja aggregoitujen indikaattorien avulla (Grimmer and Stewart 2013; Lewis et al. 2013; Hase 2023).

Artikkeli etenee seuraavasti. Ensin kuvataan aineisto, materiaalin valinnan periaatteet ja kommenttien koodauksessa käytetty menetelmä. Sen jälkeen rekonstruoidaan, miten kysymys Venäjälle puhumisesta kehystettiin Helsingin Sanomien aineistossa vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026. Seuraavassa osassa analysoidaan käyttäjäkommenttien dynamiikkaa: yleistä aktiivisuutta, kommenttien temaattista relevanssia, kantojen jakaumaa ja Hyvin argumentoitu -merkintöjä. Tämän termin merkitys HS:n käyttöliittymässä ja sen käyttö tässä tutkimuksessa selitetään metodologiaosassa. Johtopäätöksissä verrataan HS-aineiston laadullista rekonstruktioita kommenttien määrälliseen analyysiin ja määritellään tulosten tulkinnan rajat.

2. Metodologia

Tässä osassa kuvataan tutkimusaineisto, Helsingin Sanomien (HS) julkaisujen valintaperiaatteet, kommenttien työskentelytietokannan rakenne, analyysiyksiköt, koodausjärjestelmä, laadunvalvonta ja tulkinnan rajat. Menetelmä yhdistää aineistoon kuuluvien julkaisujen laadullisen analyysin ja kommenttien standardoidun sisällönanalyysin. Tämä asetelma mahdollistaa ensin sen rekonstruoinnin, miten kysymys mahdollisesta vuoropuhelusta Venäjän kanssa asetettiin HS:n aineistossa, ja sen jälkeen käyttäjien kantojen vertaamisen kommentteissa koottujen tietojen tasolla.

2.1. Aineisto ja työskentelytietokanta

Tutkimus perustuu Helsingin Sanomien julkaisujen ja niihin liittyvien kommenttien aineistoon, joka kattaa ajanjakson vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026. Aineistoa ei koottu HS:n koko Suomi–Venäjä-agenssan analysoimiseksi, vaan rajatun kysymyksen tarkastelemiseksi: miten Venäjän kanssa käytävän mahdollisen vuoropuhelun kehystys, hyväksyttävyyden ehdot, muoto ja poliittinen mandaatti muuttuivat lehden julkaisuissa ja käyttäjäkommenteissa.

Työskentelytietokanta sisältää 32 Helsingin Sanomien julkaisua ja niihin liittyvät 1 522 kommenttia. Kaikissa 32 aineistoon kuuluvassa julkaisussa oli saatavilla kommentteja, ja ne sisällytettiin työskentelytietokantaan. Kommenteissa on 690 yksilöllistä kommentoijatunnistetta ja 71 409 Hyvin argumentoitu -merkintää. Kommenttien keskimääräinen määrä julkaisua kohti on 47,6 ja mediaani 37,5. Tämä jakauma osoittaa, että keskustelu jakautui epätasaisesti: osa julkaisuista sai kohtalaisen määrän reaktioita, kun taas muutamat hyvin aktiiviset keskustelut muodostivat huomattavan osan kommenttiaineistosta.

Julkaisujen alustava haku tehtiin Helsingin Sanomien verkkosivustolla hakusanalla Venäjä ajanjaksolta 2022–huhtikuu 2026.

Ensimmäisessä vaiheessa käytiin läpi julkaisut, joissa tämä sana esiintyi otsikossa, tekstissä tai temaattisessa yhteydessä. Hakutuloksista valittiin sen jälkeen käsin tutkimuksen kannalta relevantit julkaisut. Aineisto ei sisältänyt kaikkia Venäjää koskevia julkaisuja, vaan ainoastaan ne, joissa Venäjä-teema liittyi olennaisesti mahdollisen vuoropuhelun, yhteydenpidon, suhteiden palauttamisen, itärajan, Ukrainan sodan, eurooppalaisen diplomatian tai Suomen Venäjä-linjan kysymykseen. Tällainen valinta mahdollistaa analyysin siitä, miten kannat hyväksyttävään yhteydenpitoon kehittyivät tapauksissa, joissa Venäjä-teema liittyi nimenomaisesti mahdollisen vuoropuhelun kysymykseen. Valinnan jälkeen kunkin julkaisun teksti ja kaikki siihen liittyvät saatavilla olleet julkaistut kommentit käytiin läpi. Kommentit kirjattiin sellaisina kuin ne olivat saatavilla aineistonkeruun ajankohtana toukokuussa 2026. Työskentelytietokantaan sisällytettiin tiedot julkaisusta, kommenteista, kommentoijatunnisteista, keskusteluketjujen rakenteesta, Hyvin argumentoitu -merkinnöistä ja analyttisistä koodeista. Kommentoijien nimiä ei käytetä artikkelissa; analyysi tehdään anonymisoitujen tunnisteen tasolla.

Julkaisua käsitellään kontekstiyksikkönä, kun taas yksittäinen kommentti on pääasiallinen analyysiyksikkö. Tämän lähestymistavan avulla voidaan ottaa huomioon, että kommentti syntyy reaktionä tiettyyn julkaisuun, mutta samalla koodauksen vertailtavuus säilyy koko aineiston tasolla. Aineisto sisältää sekä itsenäisiä kommentteja että vastauksia muille osallistujille. Kaikkiaan 1 522 kommentista 861 on ensimmäisen tason kommentteja ja 661 vastauksia keskusteluketjuissa. Osa kommenteista ilmaisee suoran reaktion itse julkaisuun, kun taas osa vastaa muille osallistujille. Analyysissa erotettiin siksi ensimmäisen tason kommentit, jotka useammin ilmaisevat reaktion itse julkaisuun, ja ketjuvastaukset, jotka rakentuvat

useammin reaktioina keskustelun muihin osallistujiin. Tämä lähestymistapa vastaa verkkolehtien kommentteja koskevaa tutkimusta, jossa vastaukset muille osallistujille ja vastavuoroisuus nähdään keskustelurakenteen tärkeinä piirteinä (Strandberg and Berg 2013).

HS:n kommentteja käsitellään tässä artikkelissa moderoidun alustan aineistona, ei täysin avoimena anonyymina foorumina. Kommentointi edellyttää kirjautumista HS:n verkkopalveluun; Helsingin Sanomissa omalla nimellä kommentointi on yleensä pääkäytäntö, vaikka joissakin tapauksissa nimimerkin käyttö on sallittua. Kaikki kommentit käyvät läpi moderoinnin ennen julkaisua, joten aineisto sisältää vain julkaistuja viestejä tunnistautuneilta käyttäjiltä (Helsingin Sanomat 2020). Tämä otettiin analyysissä huomioon: tällainen alustarakente lisää aineiston vertailtavuutta ja vähentää satunnaisten anonyymien lausumien osuutta, mutta samalla se rajaa tulosten tulkintaa. Artikkelin analysoi HS:n aktiivisen kommentoijajoukon julkaistuja kommentteja, ei kaikkia mahdollisia Venäjää koskevia näkemyksiä.

Hyvin argumentoitu -mittari viittaa merkintöihin, joilla yksittäisiä kommentteja arvioidaan HS:n alustalla hyvin argumentoiduiksi. Tässä artikkelissa sitä ei käsitellä tavallisena tykkäyksenä. Hyvin argumentoitu ei kirjaa kommentin yleistä hyväksyntää eikä suoraa yhtymistä sen kantaan, vaan käyttäjien näkyvää arviota kommentin argumentaatiosta. Kommentti voi siksi saada Hyvin argumentoitu -merkinnän myös silloin, kun käyttäjä ei välttämättä kannata kaikkia sen poliittisia johtopäätöksiä. Verkkouutisten kommentteja koskevassa tutkimuksessa tällaisia reaktioita käsitellään alustan vuorovaikutuksen erillisinä toimintoina, jotka ovat erillisiä itse kirjoitetusta kommentista (Kangaspunta 2021a). Tästä syystä Hyvin argumentoitu -merkintöjä ei käytetä indikaattorina artikkelin tai toimituksellisen kannan tukemisesta, keskusteluyhteyttä koskevan kannan kannatuksesta eikä julkisesta mielipiteestä. Analyysissä kommenttien määrä ja Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrä käsitellään eri indikaattoreina: ensimmäinen kuvaa osallistumisen määrää, jälkimmäinen käyttäjien näkyvää arviota yksittäisten kommenttien argumentaatiosta HS:n alustan sisällä.

Kommenttimäärältään suurin keskustelu liittyy Erja Yläjärven 26. huhtikuuta 2026 julkaistuun kolumniin ”Suomen on lopulta puhuttava Venäjälle” (Yläjärvi 2026): tällä julkaisulla oli 207 kommenttia ja 10 157 Hyvin argumentoitu -merkintää. Koko aineiston suurin Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrä kuuluu kuitenkin toiselle julkaisulle — 8. helmikuuta 2024 julkaistulle artikkelille Venäjän suurlähettilään lausunnosta Suomen ja Venäjän suhteiden ”tuhoutumisesta” (Rajamäki et al. 2024): siinä oli 37 kommenttia ja 13 222 Hyvin argumentoitu -merkintää. Tämä otettiin analyysissä huomioon: keskustelun määrä ja käyttäjien näkyvä arvio kommenttien argumentaatiosta eivät automaattisesti vastaa toisiaan. Siksi kommenttien määrä ja Hyvin argumentoitu -merkintöjen kokonaismäärä on käsiteltävä eri indikaattoreina: ensimmäinen kuvaa osallistumisen intensiteettiä, jälkimmäinen argumentaatiosta annettujen näkyvien arvioiden jakautumista HS:n alustan sisällä.

Vuosittaisissa riveissä yksilölliset kommentoijat lasketaan erikseen kunkin vuoden sisällä; vuosittaisen lukujen summa ei ole sama kuin koko aineiston yksilöllisten kommentoijien kokonaismäärä, koska sama käyttäjä voi esiintyä eri vuosina. Vuoden 2026 rivi kattaa vain tammi–huhtikuun 2026.

Taulukko 1. Työskentelytietokannan rakenne vuosittain

Vuosi	Julkaisut	Kommentit	Kommentteja julkaisua kohti	Yksilölliset kommentoijat	Hyvin argumentoitu -merkinnät
2022	6	147	24,5	107	4 822
2023	3	77	25,7	63	1 917
2024	5	224	44,8	173	28 317
2025	13	661	50,8	336	22 862
2026 (tammi- huhtikuu)	5	413	82,6	238	13 491
Yhteensä	32	1 522	47,6	690	71 409

Huom. Vuoden 2026 tiedot kattavat vain tammi–huhtikuun. Yksilölliset kommentoijat on laskettu kunkin vuoden sisällä; yhteensä-rivi ilmoittaa koko aineiston yksilöllisten tunnisteiden määrän, ei vuosittaisten lukujen summaa. Yhteensä-rivin ”Kommentteja julkaisua kohti” -luku on keskiarvo kaikista 32 julkaisusta.

2.2. Analyysiyksiköt ja koodaus

Tutkimuksessa käytetään Helsingin Sanomien julkaisujen lukijakommenttien standardoitua sisällönanalyysiä. Sisällönanalyysi valittiin menetelmäksi, koska sen avulla voidaan kuvata systemaattisesti kommenttien muodollisia ja sisältöön liittyviä piirteitä, määrittellä analyysiyksiköt, kategoriat ja koodaussäännöt sekä sen jälkeen vertailla tuloksia aineiston sisällä (Krippendorff 2018; Kessler et al. 2023). Metodologisesti tutkimus tukeutuu myös Suomessa tehtyyn verkkouutisten kommentteja koskevaan tutkimukseen, jossa tällaista aineistoa käsitellään käyttäjien osallistumisen, argumentaation ja julkisen keskustelun rakenteen analyysin lähteenä (Strandberg and Berg 2013; Kangaspunta 2021a, 2021b; Berg et al. 2024).

Pääasiallinen analyysiyksikkö on yksittäinen kommentti. Kuhunkin kommenttiin liittyvää julkaisua käsitellään kontekstiyksikkönä: jokaisesta julkaisusta tietokantaan kirjattiin päivämäärä, otsikko, genre, kirjoittaja, keskeiset poliittiset toimijat, keskustelun temaattinen kehystys ja arvio julkaisun relevanssista Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua koskevan teeman kannalta. Tietokantaan tallennettiin sekä kommentin alkuperäinen teksti että koodausta varten valmisteltu teksti; vastausten osalta kirjattiin myös, sisälsikö kommentti lainauksen toiselta keskustelijalta tai viittauksen toiseen osallistujaan. Tämä lähestymistapa mahdollistaa lyhyiden tai reaktiivisten kommenttien kontekstin huomioon ottamisen samalla, kun koodauksen vertailtavuus säilyy koko aineiston tasolla. Asetelma vastaa verkkouutisten kommentteja koskevaa tutkimusta, jossa kommentti ymmärretään käyttäjän reaktioksi tiettyyn uutiseen ja keskustelu syntyy, kun useat käyttäjät kommentoivat samaa uutista ja vastaavat toisilleen (Naab and Küchler 2023).

Koodaus tehtiin yhden koodausohjeiston ja tekoälyavusteisen koodausmenettelyn avulla. Menettelyä käytettiin alustavaan luokitteluun, koodien johdonmukaisuuden tarkistamiseen ja epäselvien tapausten tunnistamiseen; lopullinen tulkinta perustui koodausohjeistossa ennalta määriteltyihin kategorioihin.

Muodollisten muuttujien osio sisältää kommentin tunnisteiden, julkaisun tunnisteiden, päivämäärän, julkaisuvuoden ja -kuukauden, kommentoijatunnisteiden, kommentin järjestysnumeron, tiedon siitä, onko kommentti vastaus toiselle osallistujalle, kommentin pituuden sekä Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrän. Sisällöllisten muuttujien osio sisältää kannan vuoropuheluun Venäjän kanssa, ehdot, joiden vallitessa tällainen vuoropuhelu on hyväksyttävää, oletetun yhteydenpidosta vastaavan toimijan, vuoropuhelun tyyppin, pääargumentin, toissijaiset argumentit, kommenttityypin, vuorovaikutustyyppin ja relevanssiarvion. Tässä artikkelissa empiirinen analyysi keskittyy ensisijaisesti koodattuihin kantoihin, temaattiseen relevanssiin,

vuosittaiseen dynamiikkaan ja Hyvin argumentoitu -merkintöihin; muita sisällöllisiä muuttujia käytetään pääasiassa koodauksen kontekstuaalisina apuvälineinä. Tekniset koodausindikaattorit kirjattiin erikseen: koodausvarmuus, tarkistustila, koodausohjeiston versio ja koodaajan huomautukset.

Artikkelin kannalta keskeinen muuttuja on kanta Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua koskevaan kysymykseen. Sitä ei koodattu yksinkertaisena binäärisenä vastakkainasetteluna ”puolesta” ja ”vastaan”, vaan kategorisen järjestelmän avulla, joka mahdollistaa useiden yhteydenpitoon suhtautumisen tyyppien erottamisen.

Taulukko 2. Venäjän kanssa käytävää vuoropuhelua koskevat kantakoodit

Koodi	Kanta	Ohjeellinen koodaussääntö
1	Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa	Kommentissa esitetään, että Suomen, Euroopan tai länsimaisten toimijoiden pitäisi avata tai ylläpitää poliittista vuoropuhelua Venäjän kanssa nyt tai lähitulevaisuudessa.
2	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys	Kommentti pitää vuoropuhelua Venäjän kanssa mahdollisena tulevaisuudessa esimerkiksi sodan jälkeen, Venäjän politiikan muututtua, Ukrainan osallistuessa, EU:n kautta tai selkeän eurooppalaisen mandaatin pohjalta.
3	Vain tekniset yhteydet ovat hyväksyttäviä	Kommentti torjuu poliittisen vuoropuhelun mutta hyväksyy rajatut käytännön yhteydet esimerkiksi rajakysymyksissä, konsuliasioissa, kriisinhallinnassa tai muissa teknisissä kysymyksissä.
4	Vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa	Kommentti torjuu poliittisen vuoropuhelun Venäjän kanssa nykyisessä tilanteessa ja esittää yhteydenpidon ennenaikaisena, turvattomana, perusteettomana tai mahdottomana niin kauan kuin sota jatkuu, Venäjä harjoittaa painostusta, luottamus puuttuu tai mielekkään vuoropuhelun ehdot eivät ole täyttyneet. Kommentti voi jättää avoimeksi yhteydenpidon mahdollisuuden toisenlaisessa tulevassa tilanteessa, mutta tämä ei ole sen keskeinen argumentti.
5	Periaatteellinen vuoropuhelun torjunta / vuoropuhelu on merkityksetöntä	Kommentti torjuu ajatuksen vuoropuhelusta Venäjän kanssa periaatteellisesti ja esittää sen hyödyttömänä, mahdottomana tai merkityksettömänä riippumatta ajoituksesta, muodosta tai ehdoista.
6	Ei koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen	Kommentti käsittelee Venäjää, Ukrainaa, Natoa, Suomen politiikkaa, mediaa tai muita kysymyksiä, mutta ei ilmaise koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen.
7	Epäselvä kanta keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen	Kommentti on liian lyhyt, monitulkintainen, ironinen, sisäisesti ristiriitainen tai kontekstista riippuvainen, jotta sen kanta voitaisiin määrittää luotettavasti.

Koodien 2 ja 4 välinen ero perustuu kommentin pääpainotukseen. Koodia 2 käytetään silloin, kun kommentti ensisijaisesti muotoilee ehtoja, joiden vallitessa tuleva yhteydenpito voisi tulla mahdolliseksi. Koodia 4 käytetään silloin, kun kommentti ensisijaisesti torjuu vuoropuhelun nykyisissä olosuhteissa, vaikka se ei sulkisi pois yhteydenpidon mahdollisuutta toisenlaisessa tulevassa tilanteessa.

2.3. Koodauksen laadunvalvonta ja tulkinnan rajat

Laadunvalvonnassa tarkistettiin erikseen kommentit, joiden koodausvarmuus oli matala, kanta epäselvä tai Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrä suuri. Samoin tarkistettiin tapaukset, joissa koodien 2 ja 4 välinen erottelu oli vaikeaa. Tällaisissa tapauksissa kommentin merkitys saattoi riippua sanamuodosta, ironiasta, vastauksesta toiselle osallistujalle tai poliittisesta kontekstista (Grimmer and Stewart 2013; Lewis et al. 2013; Hase 2023).

Ennen sisällöllistä tulkintaa työskentelytietokannalle tehtiin tekninen tarkistus. Tarkistus kattoi julkaisu- ja kommenttitunnisteet, haettujen kommenttien määrän, Hyvin argumentoitu -merkintöjen kokonaismäärän, mahdolliset kaksoiskappaleet sekä tietokannan sisäisten yhteenvetotaulukoiden ja lopullisten kokonaisindikaattorien välisen johdonmukaisuuden. Tämän tarkistuksen perusteella aineiston teknisiä indikaattoreita — julkaisujen, kommenttien ja yksilöllisten kommenttien määriä sekä Hyvin argumentoitu -merkintöjen kokonaismäärää — pidetään vakaina.

Tutkimuksessa ei käytetty tavanomaista menettelyä, jossa useat riippumattomat koodaajat koodaavat aineiston ja koodaajien välinen reliabiliteetti lasketaan. Tämä on tutkimuksen rajoite. Laadunvalvonta perustui siksi muihin mekanismeihin: yhteen koodausohjeistoon, epäselvien tapausten kirjaamiseen, koodausvarmuuteen, tarkistustilaan, merkittyjen rivien auditointiin ja herkkyyksianalyysiin. Tämä lähestymistapa vastaa suurten tekstiaineistojen analyysin hybridilogiikkaa, jossa laskennallinen käsittely yhdistetään manuaaliseen tai asiantuntijapohjaiseen tarkistukseen (Lewis et al. 2013; Hase 2023).

Muodolliset indikaattorit — julkaisujen määrä, kommenttien määrä, päivämäärät, jakauma vuoden ja kuukauden mukaan, Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrä, tieto siitä, oliko kommentti vastaus toiselle osallistujalle, sekä kommentin pituus — pidettiin vakainpina. Sisällölliset koodit edellyttivät suurempaa varovaisuutta: kanta keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen, ehdot, joiden vallitessa vuoropuhelu oli hyväksyttävää, pääargumentti, vuoropuhelun tyyppi ja kommenttityyppi saattoivat riippua kontekstista, ironiasta, lyhydestä tai kommentin moniaiheisesta luonteesta. Tästä syystä epäselviä tapauksia ei automaattisesti suljettu pois eikä pakotettu keinotekoiseen varmuuteen, vaan ne merkittiin koodausvarmuuden ja tarkistustilan indikaattoreilla.

Koodausvarmuuden indikaattoria käytettiin koodauksen varmuuden teknisenä asteikkona: 1 — matala varmuus, 2 — keskitasoinen varmuus, 3 — korkea varmuus. Tarkistustilan indikaattori osoitti, oliko rivi tarkistettu vai jätetty jatkotarkistusta vaativaksi. Pääanalyysi perustuu koko tietokantaan ja relevanttien kommenttien analyttiseen ytimeen eli koodeihin 1–5. Korkean koodausvarmuuden kommenttien osajoukkoa käytetään tulosten robustisuuden lisätarkistuksena, ei pääaineiston korvaajana.

Herkkyyksianalyysia käytettiin pääjakauman robustisuuden testaamiseen erilaisilla aineiston sisällyttämistä koskevilla säännöillä. Tarkistettiin neljä vaihtoehtoa: koko kommenttitietokanta, analyttinen ydin eli koodit 1–5, korkean koodausvarmuuden kommenttien osajoukko sekä Hyvin argumentoitu -merkinnöillä painotettu jakauma. Tämän tarkistuksen tulokset asettavat tulkinnalle rajat: ne osoittavat, missä määrin johtopäätös ehdollisen tulevan keskusteluyhteyden hallitsevuudesta riippuu aineiston koostumuksesta ja laskentatavasta.

Taulukko 3. Pääjohtopäätöksen herkkyytarkistukset

Tarkistus	Laskentaperusta	N / painotuksen perusta	Koodi 2: ehdollinen tuleva keskusteluyhteys	Koodi 4: vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa	Tulkinta
Koko tietokanta	Kaikki kommentit, koodit 1–7	1 522 kommenttia	22,5 %	12,4 %	Koodi 2 on suurin vuoropuhelua koskeva sisällöllinen kanta, vaikka monet kommentit eivät käsittele keskusteluyhteyttä koskevaa kysymystä suoraan tai niiden kanta on epäselvä.
Analyyttien ydin	Relevantit kommentit, koodit 1–5	697 kommenttia	49,2 %	27,1 %	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys on suurin kategoria relevanttien kommenttien joukossa.
Korkean koodausvarmuuden osajoukko	Relevantit kommentit, joiden koodausvarmuus = 3	179 kommenttia	37,4 %	26,3 %	Koodi 2 säilyy suurimpana kategoriana, mutta rajoittavat kannat tulevat näkyvämmiksi.
Hyvin argumentoitu -merkinnöillä painotettu jakauma	Relevantit kommentit, painotettuna Hyvin argumentoitu -merkinnöillä	34 847 merkintää	35,2 %	34,5 %	Koodi 2 säilyy hieman suurempana, mutta on lähes yhtä suuri kuin koodi 4; tämä rajoittaa tulkintaa tuloksesta laajana tukena vuoropuhelulle.

Huom. Taulukko esittää kaksi pääjohtopäätöksen testaamisen kannalta tärkeintä kategoriata. Koko tietokantaa koskevan rivin prosenttiosuudet on laskettu kaikista 1 522 kommentista. Analyyttistä ydintä ja korkean koodausvarmuuden osajoukkoa koskevien rivien prosenttiosuudet on laskettu relevanteista kommentteista, jotka saivat koodit 1–5. Hyvin argumentoitu -merkinnöillä painotetulla rivillä käytetään relevanttien, koodit 1–5 saaneiden kommenttien Hyvin argumentoitu -merkintöiden kokonaismäärää.

Korkean koodausvarmuuden osajoukkoa käytetään tässä rajoittavana robustisuustarkistuksena, ei tulkinnan pääasiallisena perustana. Sen pienempi koko johtuu koodausmenettelystä: monet relevantit kommentit olivat lyhyitä, ironisia, reaktioita muiden käyttäjien kommentteihin tai yhdistivät useita argumentteja kerralla. Siksi ne voitiin sisällyttää analyttiseen ytimeen, mutta ne eivät ylittäneet korkeimmalle koodausvarmuuden tasolle. Se, että koodi 2 säilyy suurimpana kategoriana myös tässä rajoittavassa osajoukossa, tukee pääjohtopäätöksen robustisuutta. Samalla koodin 4 suurempi näkyvyys tässä tarkistuksessa rajoittaa tulkintaa tuloksesta laajana tukena vuoropuhelulle.

Koska aineisto muodostettiin temaattisena eikä satunnaisena otoksena, tulokset eivät kuvaa Helsingin Sanomien koko agenda vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026. Kommentit eivät myöskään muodosta edustavaa mittaria Suomen yleisestä mielipiteestä eivätkä heijasta HS:n toimituksellista kantaa. Tuloksiin vaikuttavat lehden yleisön koostumus, pääsy alustalle, moderointisäännöt, kiinnostus aiheeseen ja käyttäjien halukkuus osallistua julkisesti keskusteluun.

Nämä rajoitukset otettiin huomioon aineiston käsittelyssä: HS:n kommentteja voidaan julkaista käyttäjien omilla nimillä, joten artikkeleissa ei käytetä kommentoijien nimiä eikä esitetä tietoja, joiden perusteella yksittäiset keskusteluun osallistujat voitaisiin tunnistaa. Suoria lainauksia kommentteista ei käytetä; tarvittaessa kommenttien sisältö esitetään yleistetyssä tai anonymisoidussa muodossa. Pääjohtopäätökset muotoillaan koottujen tietojen tasolla: kommenttien jakaumina, kantakoodeina, temaattisena relevanssina, vuosittaisena dynamiikkana ja Hyvin argumentoitu -merkintöinä.

3. Venäjälle puhumisen kysymyksen kehystys Helsingin Sanomien julkaisuissa, 2022–huhtikuu 2026

Tässä osassa tarkastellaan, miten kysymys Venäjälle puhumisesta kehystettiin aineistoon sisältyvissä Helsingin Sanomien julkaisuissa vuodesta 2022 huhtikuuhun 2026. Vuoden 2026 osalta analyysi rajautuu tammi–huhtikuuhun. Aineistoon kuuluvat julkaisut analysoitiin laadullisesti: jokaisesta julkaisusta kirjattiin, missä yhteydessä mahdollinen yhteydenpito Venäjään mainittiin, kuka esitettiin tällaisen yhteydenpidon mahdollisena toimijana, millaisia ehtoja tai rajoituksia siihen liitettiin ja käsiteltiinkö sitä tarpeellisena, riskialttiina, ennenaikaisena vai mahdottomana.

Analyysi on jäsennetty vuosittain, koska keskustelun kehystys muuttui vähitellen. Vuonna 2022 Venäjälle puhuminen kehystettiin aineiston julkaisuissa useammin vähimmäistasoisena kriisiviestintän kanavana. Vuonna 2023 itäraja ja Venäjän painostuksen riski nousivat etualalle. Vuonna 2024 kysymys laajeni koskemaan luottamusta, sisäistä turvallisuutta ja hyväksyttäviä yhteyksiä. Vuonna 2025 Venäjälle puhumista ei alettu enää käsitellä vain Suomen ja Venäjän erillisenä kahdenvälisenä kysymyksenä, vaan osana eurooppalaista kehystä, joka liittyi mandaattiin, koordinaatioon ja jakautumisen riskiin. Tammi–huhtikuussa 2026 kehystys muuttui suoremaksi: aineiston julkaisuissa nostettiin yhä selvemmin esiin kysymys tulevasta yhteydenpitokanavasta Venäjään, siihen liitetyistä ehdoista, siitä kuka voisi puhua sen kautta, ja sen poliittisesta mandaatista (NATO 2023; Lavikainen 2023; Moshes 2026; Saari et al. 2026).

3.1. 2022: Kriisiviestintä ja aiemman mallin murtuminen

Vuonna 2022 Venäjälle puhumisen teema nousi HS-aineiston julkaisuissa esiin Suomen ulkopoliittisen tilanteen jyrkän muutoksen taustalla. Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä, pakotteet, energiasuhteiden katkeaminen Venäjään ja luottamuksen heikkeneminen muuttivat mahdollisen yhteydenpidon merkitystä Moskovaan. Kysymystä ei enää voitu palauttaa tavanomaisten suhteiden ylläpitämiseen naapurivaltion kanssa. Aineiston julkaisuissa se kehystettiin yhä useammin vähimmäistasoiseksi yhteydenpidoksi kriisiolosuhteissa: pitäisikö kanava säilyttää viestien välittämistä ja riskienhallintaa varten, jos aiemman vuorovaikutuksen poliittinen perusta oli tuhoutunut.

Vuoden ensimmäisellä puoliskolla tällainen kanava oli vielä olemassa. Tämä näkyy ennen kaikkea julkaisuissa, jotka käsitelivät Suomen ja Venäjän johdon välisiä puhelinkeskusteluja (Elonen et al. 2022; Nalbantoglu and Hakala 2022; Maukonen and Saarilahti 2022). Näissä julkaisuissa Venäjälle puhumista ei esitetty poliittisena normalisointina, vaan rajattuna kriisiviestintänä. Sen tehtävä oli käytännöllinen: välittää Suomen kanta, vähentää väärinymmärryksen riskiä, ilmaista Suomen näkemys sodasta ja kertoa Venäjälle Suomen Nato-päätöksestä.

Puhelinkontaktit osoittivat, että tällainen yhteydenpito oli edelleen mahdollinen viestien välittämisen kanavana, mutta sitä ei enää nähty aiemman naapuruussuhteisiin perustuneen politiikan jatkumona. Aineiston julkaisuissa poliittinen vuoropuhelu ja kriisiviestintä erkanivat käytännössä toisistaan: edellinen menetti perustansa, kun taas jälkimmäinen säilyi riskienhallinnan välineenä.

Vuoden 2022 jälkipuoliskolla poliittisen vuoropuhelun mahdollisuutta Venäjän kanssa kuvattiin yhä rajatummissa termeissä. Elo–syyskuun julkaisuissa vahvistui näkemys, jonka mukaan paluu aiempiin suhteisiin oli mahdotonta (Korhonen and Lassila 2022; Paananen and Aholainen 2022). Venäjään liitettiin sotilaallisen uhan lisäksi energiariippuvuus, pakotteet ja aiemman vuorovaikutusjärjestelmän laajempi murtuminen. Tässä kehystyksessä yhteydenpito Moskovaan

voi olla tietyissä olosuhteissa tarpeen, mutta sitä ei käsitellä väylänä tavanomaisten suhteiden palauttamiseen.

Joulukuuhun 2022 mennessä suora poliittinen kanava kuvattiin aineiston julkaisuissa käytännössä poissa olevaksi: yhteyksiä ei ollut, eikä sisällölliselle vuoropuhelulle näkynyt nykyisissä olosuhteissa aihetta (Helsingin Sanomat 2022). Vuoden 2022 johtopäätös on, että Venäjälle puhuminen säilytti kriisiviestinnän kanavan merkityksen, mutta menetti yhteytensä aiempaan kahdenvälisen suhteiden logiikkaan.

3.2. 2023: Yhteydenpito painostuksen ja ehtojen kysymyksenä

Vuonna 2023 Venäjälle puhumisen teema esiintyi aineistossa rajatummin: mukaan sisältyi vain kolme kyseisen vuoden julkaisua. Tästä syystä vuotta 2023 ei tule käsitellä koko vuoden kattavana poikkileikkauksena, vaan rajattuna mutta suuntaa antavana jaksena. Se osoittaa, miten Venäjään suuntautuvan yhteydenpidon kehystys muuttui Suomen Nato-jäsenyyden ja itärajan kriisin jälkeen.

Suomen liittyttyä Natoon diplomatiAA koskevaa kysymystä käsiteltiin erilaisessa institutionaalisessa tilanteessa. Suomi ei enää ollut aiemmassa asemassaan Venäjän naapurina sotilasliittojen ulkopuolella, vaan toimi Naton ja länsimaisen turvallisuuspolitiikan puitteissa (NATO 2023). Tämä muutti mahdollisen yhteydenpidon kehystä: Venäjälle puhumista ei voitu enää ymmärtää aiemman suomalais-venäläisen kahdenvälisyyden jatkumona.

Yksi aineiston julkaisu säilytti argumenttilinjan, joka liittyi diplomatian ja viestintäkanavien tarpeeseen myös sotaolosuhteissa (Sillanpää 2023). Tässä yhteydenpito kehystettiin osaksi laajempaa turvallisuuskäsitystä: turvallisuutta ei ymmärretty pelkästään puolustuksena ja sotilaallisena voimana. Vuoden 2023 aineistossa tämä linja jäi kuitenkin erilliseksi argumentiksi eikä muodostunut vuoden hallitsevaksi kehystykseksi.

Näkyvin muutos liittyi itärajaan. Syksyllä 2023 aineiston julkaisuissa nostettiin esiin kysymys yhteydenpidosta Moskovaan painostuksen riskin kautta: pyrki Venäjä käyttämään rajakriisiä pakottaakseen Suomen valtionjohdon neuvotteluihin Venäjän asettamilla ehdoilla (Keski-Heikkilä 2023; Aaltonen 2023). Tämä kehystys vastaa Lavikaisen tulkintaa, jossa välineellistetty muuttoliike itärajalla nähdään osana Venäjän hybridioperaatiota Suomea vastaan (Lavikainen 2023).

Tässä kehyksessä merkityksellistä ei ole vain itse viestintä, vaan myös se, kuka määrittää sen ehdot. Jos yhteydenpito alkaa reaktiona Moskovan painostukseen, se voi näyttäytyä pakotettuna vastauksena Venäjän toimiin eikä Suomen itsenäisenä diplomaattisena aloitteena. Siksi vuoden 2023 aineiston julkaisuissa kysymys siirtyi yleisestä viestintäkanavan tarpeesta ehtojen ongelmaan: millaisissa olosuhteissa keskustelu alkaa, kuka sen käynnistää ja millaisen poliittisen vaikutuksen se tuottaa.

3.3. 2024: Luottamus, turvallisuus ja hyväksyttävät yhteydet

Vuonna 2024 HS-aineiston julkaisut liittivät Venäjälle puhumisen kysymyksen useisiin teemoihin samanaikaisesti: presidentinvaalikampanjaan, luottamukseen Venäjään, itärajaan, sisäiseen turvallisuuteen ja hyväksyttäviin yhteyksiin venäläisten edustajien tai rakenteiden kanssa. Vuosiin 2022–2023 verrattuna teema laajeni: kyse ei ollut enää vain suorasta poliittisesta kanavasta Moskovaan, vaan myös siitä, millaisia yhteydenpidon muotoja Venäjään voitiin pitää hyväksyttävinä uudessa tilanteessa.

Vuoden alussa kysymys liittyi presidentinvaalikampanjaan: pitäisikö Suomen presidentin pyrkiä keskusteluun Venäjän kanssa sodan jatkuessa (Keski-Heikkilä 2024)? Tässä yhteydenpitoa

Moskovaan tarkasteltiin presidentin roolin kautta: oliko Suomella yhä presidentin kanava Venäjälle, jos luottamus oli tuhoutunut eikä aiempi suhteiden malli enää toiminut.

Aineiston julkaisuissa säilyi myös argumentti vakauden tarpeesta ja tarpeettoman vastakkainasettelun välttämisestä Venäjän kanssa (Blomberg 2024). Malttiin kehottaminen ei näyttäytynyt ehdotuksena tavanomaisten suhteiden palauttamisesta, vaan riskien hallinnan keinona. Tämä kehystys vastaa laajempaa turvallisuuskehystä, jossa Suomi toimii jo Naton jäsenenä ja Venäjää käsitellään pitkäaikaisena uhan lähteenä (Saari 2026; Saari et al. 2026).

Venäjälle puhumisen kysymys kytkeytyi luottamukseen ja vastuuseen suhteiden murtumisesta. Venäjän suurlähettilään lausunto ”tuhoutuneista” suhteista asetettiin vastakkain suomalaisen kannan kanssa: Suomi reagoi Venäjän toimiin eikä itse aloittanut välirikkoa (Rajamäki et al. 2024). Tulevan vuoropuhelun mahdollisuus kytkeytyi siten kahteen kysymykseen: kuka tuhosi suhteiden perustan ja voidaanko Venäjää pitää luotettavana osallistujana tällaiseen keskusteluun. Vuoden loppuun mennessä tämä kanta oli tiukentunut: Venäjälle puhumista nykyisissä olosuhteissa ei esitetty mahdollisen kanavan etsimisenä, vaan ajanhukkana (Vasankari 2024). Luottamuksen ja Venäjän linjan muutoksesta kertovien merkkien puuttuessa poliittinen yhteydenpito esitettiin ennenaikaisena ja riittämättömästi perusteltuna.

Itäraja siirsi kysymyksen yhteydenpidosta Venäjään turvallisuuden sisäiseen ulottuvuuteen. Aineiston julkaisuissa olennaiseksi nousi paitsi se, pitäisikö presidentin tai hallituksen puhua Moskovalle, myös se, loivatko Suomen sisäiset yhteydet venäläisiin edustajiin vaikuttamisen lisäriskin (Myllyoja et al. 2024). Yhteydenpitoa tarkasteltiin siksi luottamuksen, painostukselta suojautumisen ja venäläisiin toimijoihin kohdistuvien sisäisten yhteyksien hyväksyttävyyden kysymyksenä.

3.4. 2025: Eurooppalainen kehys ja mandaatin kysymys

Vuonna 2025 Venäjälle puhumisen kysymys tuli HS-aineiston julkaisuissa näkyvämmäksi ja konkreettisemmaksi. Keskeinen muutos koski mandaattia: kuka voisi puhua Venäjän kanssa, kenen puolesta, mitä tarkoitusta varten ja millä ehdoilla. Toisin kuin vuonna 2024, jolloin luottamus, sisäinen turvallisuus ja hyväksyttävät yhteydet olivat näkyvämpiä, vuonna 2025 tällaista viestintää alettiin yhä useammin tarkastella osana tulevaa eurooppalaista politiikkaa.

Vuoden alussa teema oli edelleen yhteydessä itärajaan. Jopa mahdollisuus kokeilla rajan avaamista torjuttiin, koska Venäjää pidettiin yhä painostuksen lähteenä eikä tavanomaisena neuvottelukumppanina (Paananen 2025). Tämä kanta vastasi vuosien 2024–2025 virallista linjaa: itäraja pysyi suljettuna välineellistetyn muuttoliikkeen riskin ja kansalliseen turvallisuuteen kohdistuvien uhkien vuoksi (Ministry of the Interior, Finland n.d.). Mahdollinen vuoropuhelu Venäjän kanssa kytkeytyi siten turvallisuuskysymykseen: muodostuisiko yhteydenpito myönnytykseksi painostukselle vai vastaukseksi Moskovan asettamiin ehtoihin.

Vuonna 2025 eurooppalaisen koordinaation kysymys nousi keskeiseksi. Mahdollisten Yhdysvaltojen ja Venäjän välisten kontaktien taustalla aineiston julkaisuissa ilmaistiin huoli siitä, että Eurooppa voisi jäädä Ukrainan ja Euroopan turvallisuuden tulevaisuutta koskevien neuvottelujen ulkopuolelle (Sipilä 2025a). Tämä teema jatkui keväällä: maantiede ja naapuruus Venäjän kanssa eivät katoaisi, ja siksi Suomen ja Euroopan olisi ajateltava etukäteen tulevia poliittisia kanavia Moskovaan (Sipilä 2025b). Tällaisen kanavan ei kuitenkaan tulisi olla yhden maan erillinen aloite, vaan osa yhteistä eurooppalaista linjaa (Rajamäki 2025). Samalla Venäjälle puhumista ei käsitelty itseisarvona: se oli mielekäästä vain poliittisin ehdoin, mukaan lukien sodan päättymisen, kansainvälisen oikeuden kunnioittamisen ja Venäjän painostuksen loppuminen (Kalin 2025).

Vuoden 2025 keskeinen ristiriita oli, että tuleva vuoropuhelu Venäjän kanssa saattaisi tulla tarpeelliseksi, mutta ennenaikainen tai koordinoimaton yhteydenpito voisi heikentää Euroopan asemaa: se voisi näyttäytyä heikkouden merkkinä, Ukrainan ohittamisena tai Euroopan jakamisena. Moshes viittaa tähän riskiin: Euroopan erillinen vuoropuhelu Venäjän kanssa voisi synnyttää Moskovassa vaikutelman, että tällaista viestintää voidaan käyttää Euroopan yhtenäisyyttä vastaan (Moshes 2026). Pääkysymys siirtyi siksi asetelmasta ”puhua vai olla puhumatta” kohti tällaisen viestinnän mandaattia, tarkoitusta ja ehtoja.

Marraskuussa 2025 mandaatin kysymys muotoiltiin kaikkein suorimmin. Jos Yhdysvallat kävi tai voisi käydä suoria neuvotteluja Venäjän kanssa, Euroopan ei pitäisi jäädä sivuun (Junkkari 2025). Silti tällaista viestintää käsiteltiin edelleen riskinä: Venäjä voisi käyttää diplomaattisia kontakteja Euroopan jakamiseen ja oman asemansa vahvistamiseen (Kervinen 2025b). Suomen virallinen kanta pysyi varovaisena: Venäjälle puhumisen aika voisi tulla, mutta ei vielä; mikä tahansa mahdollinen yhteydenpito edellyttäisi selkeää tarkoitusta, koordinoitua eurooppalaista linjaa ja poliittista mandaattia (Kervinen 2025c).

Vuonna 2025 kysymys Venäjälle puhumisesta näkyi myös kotimaisessa keskustelussa. Vaatimus yhteydenpitokanavan palauttamisesta kytkeytyi puolustusmenojen kasvun ja militarisaation kustannusten kritiikkiin (Kervinen 2025a). Myös suomalaisten toimijoiden ja venäläisten diplomaattien tai rakenteiden välisiä yhteyksiä käsiteltiin erikseen: tällaisia suhteita pidettiin mahdollisena vaikuttamisen ja Venäjän kannan legitimoimisen välineenä (Gustafsson 2025). Siksi olennaiseksi nousi paitsi kysymys yhteydenpidosta Venäjään sinänsä myös niiden toimijoiden asema, jotka ylläpitivät tällaisia yhteyksiä. Tämä vastaa Venäjän vaikuttamista koskevaa tutkimusta, jossa haavoittuvuudet eivät liity vain viralliseen diplomatiaan vaan myös sosiaalisiin, kulttuurisiin ja epävirallisiin kanaviin (Saari et al. 2026).

3.5. 2026: Tuleva kanava ja yhteydenpidon ehdot

Tammi–huhtikuussa 2026 se, mistä vuonna 2025 oli keskusteltu tulevana ongelmana, muotoiltiin suoremmin. Tätä jaksoa ei käsitellä kokonaisena vuosivaiheena, mutta aineiston julkaisut nostivat jo esiin kysymyksen paitsi Venäjään suuntautuvan yhteydenpidon hyväksyttävyydestä myös sen mahdollisesta järjestämisestä: mitä kanavia pitkin, millaisella mandaatilla ja millä ehdoilla.

Helmikuussa Venäjälle puhumista tarkasteltiin osana eurooppalaista politiikkaa. Aineiston julkaisuissa käsiteltiin toimijoita ja muotoja, jotka voisivat osallistua Euroopan ja Venäjän välisten yhteyksien uudelleenrakentamiseen (Kokko 2026). Samalla rajoite säilyi: kysymys Putinille puhumisesta kehystettiin ennenaikaisen myönnytyksen riskin kautta sodan jatkuessa (Turtiainen 2026). Keskeinen kysymys ei siten edelleenkään ollut itse yhteydenpidon olemassaolo, vaan poliittiset ehdot, joiden vallitessa tällainen yhteydenpito voisi olla hyväksyttävää.

Huhtikuussa 2026 kysymys muuttui vielä konkreettisemmaksi. Euroopan parlamentin jäsenen ja venäläisten edustajien väliset kontaktit osoittivat, että tällaisten kanavien hyväksyttävyyden pysyi kiistanalaisena myös eurooppalaisen politiikan sisällä (Puumalainen 2026). Sen jälkeen aineiston julkaisuissa muotoiltiin suoraan argumentti, jonka mukaan Suomen on lopulta puhuttava Venäjälle (Yläjärvi 2026). Suomen presidentin kanta kehysti saman kysymyksen tulevan politiikan ongelmana: tulee aika, jolloin yhteydenpitokanava Venäjään on avattava (Kervinen and Sutinen 2026).

Huhtikuuhun 2026 mennessä tulevasta keskusteluyhteydestä Venäjään oli tullut aineiston julkaisuissa käytännöllinen politiikkakysymys. Sitä ei enää kuvattu paluuna aiempiin suhteisiin. Kyse oli rajatusta ja poliittisesti koordinoitusta kanavasta, joka liittyi Suomen turvallisuuteen,

eurooppalaiseen koordinaatioon, Ukrainan sotaan ja riskiin siitä, että Venäjä voisi käyttää yhteyksiä omiin tarkoituksiinsa. Pääkysymys muotoiltiin suoraan: kuka puhuu, milloin, kenen puolesta ja millä ehdoilla.

Taulukko 4. Venäjälle puhumisen kysymyksen kehystys HS-aineiston julkaisuissa, 2022–huhtikuu 2026

Vuosi	Aineiston julkaisut	Poliittinen konteksti	Kehystys aineiston julkaisuissa	Yhteydenpidon merkitys	Keskeinen riski tai ehto
2022	6	Venäjän sota Ukrainaa vastaan; Suomen päätös hakea Nato-jäsenyyttä; pakotteet; energiasuhteiden katkeaminen Venäjän kanssa	Puhelinkeskustelut; kriisiviestintä; suoran poliittisen kanavan puuttuminen vuoden loppuun mennessä	Vähimmäistasoinen viestintäkanava kriisiolosuhteissa	Luottamuksen murtuminen; sisällöllisen poliittisen vuoropuhelun perustan puuttuminen
2023	3	Suomen liittyminen Natoon; itärajan kriisi; välineellistetty muuttoliike	Yhteydenpito itärajan painostuksen näkökulmasta	Mahdolliset keskustelut vastauksena kriisitilanteeseen	Kuka määrittää yhteydenpidon ehdot: Suomi vai Venäjä
2024	5	Presidentinvaalikampanja; Suomen Nato-jäsenyys; itäraja; yhteydet venäjänkielisiin järjestöihin	Luottamus, sisäinen turvallisuus ja hyväksyttävät yhteydet	Yhteydet venäläisiin toimijoihin ja venäjänkielisiin järjestöihin	Venäjän vaikuttaminen; luottamuksen puute; epävirallisten yhteyksien hyväksyttävyyden
2025	13	Suljettu itäraja; mahdolliset Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset yhteydet; keskustelu Ukrainaa koskevista neuvotteluista	Eurooppalainen koordinaatio ja poliittinen mandaatti	Tuleva yhteydenpito koordinoituna eurooppalaisena kanavana, jolla on selkeä tarkoitus ja ehdot	Ennen aikaisen yhteydenpidon riski; Euroopan yhteisen kannan jakaminen
Tammi–huhtikuu 2026	5	Keskustelu tulevista kanavista; eurooppalaisten toimijoiden yhteydet; Suomen presidentin lausunto	Tuleva yhteydenpitokanava ja yhteydenpidon ehdot	Mahdollinen tuleva kanava rajatussa ja koordinoitussa muodossa	Kuka puhuu, milloin, kenen puolesta ja millä ehdoilla

Kokonaisuutena tämä osa osoittaa, että kysymyksen kehystys muuttui vähitellen. Vuonna 2022 Venäjälle puhuminen säilytti kriisiviestinnän kanavan merkityksen, mutta oli jo alkanut irtautua aiemmasta kahdenvälisen suhteiden logiikasta. Vuosina 2023–2024 yhteydenpitoa alettiin tarkastella yhä useammin painostuksen, luottamuksen, sisäisen turvallisuuden ja yhteyksien hyväksyttävyyden kautta. Vuonna 2025 eurooppalainen kehys ja mandaatin kysymys nousivat keskeisiksi, kun taas tammi–huhtikuussa 2026 painopiste siirtyi tulevaan yhteydenpitokanavaan, sen ehtoihin ja siihen osallistuviin toimijoihin. Tämä rekonstruktio luo perustan seuraavalle osalle, jossa ei analysoida HS:n julkaisujen kehystystä vaan käyttäjien kantojen rakennetta kommentteissa.

4. Käyttäjien kantojen dynamiikka tulevaa keskusteluyhteyttä Venäjään koskevassa kysymyksessä

Kun kysymys Venäjälle puhumisesta on rekonstruoitu Helsingin Sanomien julkaisuissa, tässä osassa siirrytään kommenttien määrälliseen analyysiin. Kommentteja käsitellään käyttäjien reaktioina aineiston julkaisuihin: analyysissa tarkastellaan keskustelun intensiteettiä, kommenttien temaattista fokusta ja kantojen jakaumaa mahdolliseen vuoropuheluun Venäjän kanssa liittyvässä kysymyksessä. Analyysiyksikkö on yksittäinen kommentti; lisäindikaattoreita ovat julkaisuvuosi, julkaisujen määrä, yksilöllisten kommentoijien määrä ja Hyvin argumentoitu -merkintöjen määrä. Seuraava analyysi koskee HS:n aktiivista kommentoijajyleisöä valitussa aineistossa.

Analyysi etenee useassa vaiheessa. Ensin tarkastellaan kommenttiaineiston yleistä dynamiikkaa: julkaisujen määrää, kommenttien määrää, osallistujien määrää ja reaktioiden tiheyttä julkaisua kohti. Sen jälkeen määritetään analyyttinen ydin eli kommentit, jotka sisältävät kannan keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen. Tämä erottelu on tarpeen, koska kommenttien määrän kasvu osoittaa ensisijaisesti keskustelun intensiteettiä, ei kantojen suuntaa suhteessa vuoropuheluun. Lisäksi osa kommenteista koskee sotaa, Natoa, Suomen politiikkaa, Venäjää yleisesti tai muita aiheita eikä sisällä koodattavissa olevaa kantaa Venäjään suuntautuvaa yhteydenpitoa koskevaan kysymykseen.

Tietokanta sisältää 32 Helsingin Sanomien julkaisua ajanjaksolta 2022–huhtikuu 2026 ja niihin liittyvät 1 522 kommenttia. Yksilöllisiä kommentoijia on yhteensä 690. Hyvin argumentoitu -merkintöjä on yhteensä 71 409. Tätä indikaattoria käytetään lisäpiirteenä, joka kuvaa käyttäjien arviota yksittäisten kommenttien argumentaatiosta ja niiden alustan sisäistä näkyvyyttä HS:ssä; sen tulkintaa käsitellään yksityiskohtaisesti osassa 4.5.

4.1. Keskustelun yleinen aktiivisuus vuosittain

Keskustelun yleisen aktiivisuuden analyysi käyttää metodologiaosassa esiteltyjä indikaattoreita: julkaisujen vuosittaista määrää, kommenttien määrää, yksilöllisten kommentoijien määrää kunkin vuoden sisällä, kommenttien keskimääräistä määrää julkaisua kohti sekä Hyvin argumentoitu -merkintöjen kokonaismäärää. Tässä alaosassa näitä indikaattoreita käytetään vain arvioimaan reaktioiden intensiteettiä valitussa aineistossa.

Koska julkaisujen vuosittainen määrä vaihtelee, kommenttien kokonaismäärää on tarkasteltava yhdessä julkaisukohtaisen kommenttikeskisarvon kanssa. Näin voidaan erottaa aineiston kokonaiskoko yksittäisiin julkaisuihin kohdistuneiden reaktioiden tiheydestä. Vuoden 2026 osalta mukana ovat vain tammi–huhtikuun julkaisut.

Myös yksittäisten hyvin aktiivisten julkaisujen vaikutus on otettava huomioon. Yksi vuoden 2026 julkaisu tuotti 207 kommenttia ja 10 157 Hyvin argumentoitu -merkintää, kun taas yksi vuoden 2024 julkaisu sai 13 222 tällaista merkintää, vaikka siinä oli vain 37 kommenttia. Kommenttien jakaumaa ja erityisesti Hyvin argumentoitu -merkintöjen jakaumaa voivat siksi muokata huomattavasti muuttamat poikkeuksellisen näkyvät tapaukset.

Kuva 1. Kommenttiaktiivisuus HS-aineistossa vuosittain, 2022–huhtikuu 2026.

Huom. Vuoden 2026 tiedot kattavat vain tammi–huhtikuun.

Keskustelun aktiivisuus jakautui vuosien välillä epätasaisesti. Vuosina 2022–2023 kommenttien määrä pysyi suhteellisen rajallisena: vuonna 2022 kommentteja oli 147 ja vuonna 2023 77. Kommenttien keskimääräinen määrä julkaisua kohti oli lähes sama — 24,5 ja 25,7. Yhdessä nämä luvut osoittavat, että reaktioiden tiheys oli tarkastelujakson alkuvaiheessa suhteellisen matala.

Vuonna 2024 aktiivisuus kasvoi: kommenttien määrä nousi 224:ään ja kommenttien keskimääräinen määrä julkaisua kohti 44,8:aan. Hyvin argumentoitu -mittari oli erityisen korkea — 28 317 merkintää. Edellä mainitun poikkeustapauksen vuoksi tätä indikaattoria on käytettävä varovaisesti: se kuvaa yksittäisten kommenttien alustan sisäistä näkyvyyttä, ei keskusteluyhteyttä koskevien kantojen jakaamaa.

Suurin kokonaisen vuoden aineisto on vuodelta 2025. Tietokanta sisältää tältä vuodelta 13 julkaisua ja 661 kommenttia, mikä on aineiston suurin vuosittainen kommenttimäärä. Myös yksilöllisten kommenttien määrä oli kyseisenä vuonna korkein, 336. Kokonaisen vuoden tasolla vuosi 2025 osoittaa keskustelun laajenemista: julkaisujen, kommenttien ja osallistujien määrä kasvoi.

Tammi–huhtikuun 2026 tiedot ovat tärkeitä ennen kaikkea reaktioiden tiheyden vuoksi. Tänä aikana tietokanta sisältää 5 julkaisua ja 413 kommenttia, kun taas kommenttien keskimääräinen määrä julkaisua kohti nousee 82,6:een. Tämä on korkein luku aineiston kattamalla ajanjaksolla. Samaa ajanjaksoa koskeva vertailu tukee tätä tulkintaa: tammi–huhtikuussa 2026 kirjattiin 413 kommenttia, kun vastaava luku oli tammi–huhtikuussa 2025 151, tammi–huhtikuussa 2024 142 ja tammi–huhtikuussa 2022 79. Vuoden 2023 aineistoon sisältyvät julkaisut sijoittuvat tammi–huhtikuun ulkopuolelle, eikä niitä siksi sisällytetä tähän neljän kuukauden vertailuun. Vuoden 2026 luku riippuu myös yhdestä hyvin aktiivisesta julkaisusta, joten sitä tulee lukea kuvailevana tietona eikä vuoden 2026 vakaana ominaisuutena kokonaisuutena.

Näin ollen aineiston yleinen dynamiikka osoittaa kaksi prosessia. Vuonna 2025 keskustelu laajeni julkaisujen, kommenttien ja osallistujien osalta. Tammi–huhtikuussa 2026 se tiheni: aineistossa oli sama määrä julkaisuja kuin tammi–huhtikuussa 2025, mutta kommenttien kokonaismäärä oli selvästi suurempi. Seuraavaa kantojen analyysia varten yleinen aktiivisuus on siksi erotettava kommenttien sisällöllisestä merkityksellisyydestä.

4.2. Kommenttien temaattinen relevanssi ja analyttisen ytimen määrittäminen

Yleisen aktiivisuuden analyysin jälkeen seuraava vaihe on määrittää niiden kommenttien osuus, jotka sisältävät koodattavissa olevan kannan mahdolliseen vuoropuheluun Venäjän kanssa. Erottelu tehdään keskusteluyhteyttä koskevan koodatun kannan perusteella: kannan ilmaisevat kommentit erotetaan kommenteista, jotka käsittelevät muita aiheita tai joiden suhtautumista vuoropuheluun ei voida määrittää luotettavasti.

Analyttinen ydin koostuu 697 kommentista, jotka ovat saaneet koodit 1–5. Nämä koodit kuvaavat erilaisia suhtautumistapoja mahdolliseen yhteydenpitoon: tukea poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa, ehdollista tulevaa keskusteluyhteyttä, vain teknisten yhteyksien hyväksymistä, vuoropuhelun torjumista nykyisissä olosuhteissa ja periaatteellista vuoropuhelun torjuntaa merkityksettömänä. Tässä vaiheessa olennaista ei ole arvion suunta, vaan koodattavissa olevan kannan olemassaolo suhteessa tutkimuskysymykseen.

Koodi 6 tarkoittaa kommentteja, joissa ei ole koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen. Tällaiset kommentit voivat olla sisällöllisiä, mutta ne koskevat sotaa, Natoa, Suomen politiikkaa, Venäjää yleisesti, Yhdysvaltoja, mediaa tai muita aiheita. Koodi 7 tarkoittaa kommentteja, joiden kanta on epäselvä: ne ovat liian lyhyitä, monitulkintaisia, ristiriitaisia tai kontekstista riippuvaisia.

Näin ollen koodeja 1–5 käytetään myöhemmän kantojen analyysin perustana, kun taas koodeja 6 ja 7 käytetään keskustelun temaattisen fokuksen arvioimiseen vuosittain. Tämä erottelu vähentää ylitulkinnan riskiä ja estää keskusteluyhteyttä koskevien kantojen sekoittumisen laajempiin reaktioihin Venäjään ja sotaan.

Taulukko 5. Kommenttien temaattinen relevanssi keskusteluyhteyttä koskevan kysymyksen kannalta

Vuosi	Kommentteja yhteensä	Relevantit kommentit (koodit 1–5)	Osuus (%)	Ei koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen (koodi 6)	Osuus (%)	Epäselvä kanta (koodi 7)	Osuus (%)
2022	147	24	16,3	76	51,7	47	32,0
2023	77	41	53,2	16	20,8	20	26,0
2024	224	87	38,8	86	38,4	51	22,8
2025	661	281	42,5	291	44,0	89	13,5
2026 (tammi–huhtikuu)	413	264	63,9	110	26,6	39	9,4
Yhteensä	1 522	697	45,8	579	38,0	246	16,2

Huom. Vuoden 2026 rivi kattaa vain tammi–huhtikuun. Koodit 1–5 tarkoittavat kommentteja, jotka sisältävät koodattavissa olevan kannan mahdolliseen vuoropuheluun Venäjän kanssa; koodi 6 kattaa kommentit, joissa ei ole koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen; koodi 7 kattaa kommentit, joiden kanta on epäselvä.

Aineisto osoittaa, että keskustelun temaattinen kohdentuminen muuttui epätasaisesti. Vuonna 2022 vain 24 kommenttia 147:stä eli 16,3 % sisälsi koodattavissa olevan kannan keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen. Tämä viittaa siihen, että alkuvaiheessa mahdollinen yhteydenpito Venäjään jäi useammin osaksi laajempia reaktioita sotaan, turvallisuuteen ja Suomen ja Venäjän suhteiden muutoksiin.

Vuonna 2023 koodit 1–5 saaneiden kommenttien osuus nousi 53,2 %:iin, mutta tätä lukua on tulkittava varovaisesti: vuoden aineistossa on vain 77 kommenttia. Siksi vuotta 2023 ei tule käsitellä vakaana käännekohtana. Tulos osoittaa pikemminkin, että temaattinen relevanssi riippuu aineistoon kuuluvien yksittäisten julkaisujen temaattisesta kehystyksestä.

Vuosina 2024–2025 kuva pysyi vaihtelevana. Vuonna 2024 koodit 1–5 saaneiden kommenttien ja koodin 6 kommenttien osuudet olivat lähes yhtä suuret: 38,8 % ja 38,4 %. Vuonna 2025 koodit 1–5 saaneiden kommenttien lukumäärä oli koko ajanjakson suurin — 281 — mutta niiden osuus oli 42,5 %, kun taas kommentit, joissa ei ollut koodattavissa olevaa kantaa keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen, muodostivat 44,0 %. Näin ollen aineiston laajenemiseen vuonna 2025 liittyi relevanttien kommenttien määrän kasvun lisäksi myös suuri määrä laajempia poliittisia, sotilaallisia ja ulkopoliittisia reaktioita.

Selkein muutos näkyy tammi–huhtikuun 2026 julkaisuissa. Kaikkiaan 413 kommentista 264 eli 63,9 % sisälsi kannan keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen. Samalla epäselvän kannan sisältävien kommenttien osuus laski 9,4 %:iin, mikä on tarkastelujakson matalin arvo. Taulukon 5 päätulos on, että tammi–huhtikuuhun 2026 mennessä keskustelu oli muuttunut temaattisesti kohdentuneemmaksi: keskusteluyhteyttä koskeva kysymys esiintyi kommentteissa useammin itsenäisenä aiheena eikä vain osana yleistä reaktiota Venäjään, sotaan tai Natoon.

Kommenttien jakauma keskusteluyhteyttä koskevan kysymyksen kannalta esitetään kuvassa 2. Kuvassa näkyvät kolmen ryhmän osuuksien muutokset: kommentit, joissa on koodattavissa oleva kanta, kommentit, joissa tällaista kantaa ei ole, ja kommentit, joiden kanta on epäselvä.

Kuva 2. Kommenttien temaattinen relevanssi keskusteluyhteyttä koskevan kysymyksen kannalta, 2022–huhtikuu 2026.

Huom. Osuudet on laskettu kunkin vuoden kommenttien kokonaismäärästä. Vuoden 2026 osalta tiedot kattavat vain tammi–huhtikuun.

Kuva 2 tukee taulukon 5 päätulosta: tammi–huhtikuuhun 2026 mennessä keskustelu oli kohdentunut selvemmin keskusteluyhteyttä koskevaan kysymykseen, vaikka relevanssi-indikaattorin arvo riippuu aineistoon kuuluvien julkaisujen koostumuksesta ja niiden temaattisesta kehystyksestä.

4.3. Kantojen jakauma mahdollista vuoropuhelua koskevassa kysymyksessä

Analyttisen ytimen määrittämisen jälkeen analyysi siirtyy tarkastelemaan kantojen jakaamaa niiden 697 kommentin joukossa, jotka ovat saaneet koodit 1–5. Tässä olennaista ei ole vain vuoropuhelun tukemisen ja torjumisen välinen suhde, vaan myös se, miten kommentoijat määrittelevät Venäjään suuntautuvan yhteydenpidon hyväksyttävyyden.

Koodit 1–5 eivät muodosta yksinkertaista ”puolesta” / ”vastaan” -asteikkoa. Ne kuvaavat erilaisia suhtautumistapoja yhteydenpitoon: tukea poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa, ehdollista tulevaa keskusteluyhteyttä, vain teknisten yhteyksien hyväksymistä, vuoropuhelun torjumista nykyisissä olosuhteissa ja periaatteellista vuoropuhelun torjuntaa merkityksettömänä. Siksi ehdollista tulevaa keskusteluyhteyttä ei tule ymmärtää tukena poliittiselle vuoropuhelulle nyt. Se tarkoittaa pikemminkin sen tunnustamista, että yhteydenpito voi tulla mahdolliseksi, jos olosuhteet muuttuvat.

Analyttisesti nämä kategoriat osoittavat keskustelun siirtymistä yksinkertaisesta vaihtoehtoasetelmasta ”puhua” tai ”olla puhumatta” kohti yhteydenpidon hyväksyttäviä ehtoja, rajoja ja muotoja. Samalla kannat pysyvät erillisinä, eikä niitä tule yhdistää yhdeksi kategoriaksi. Tässä yhteydessä torjunta ei tarkoita kaikkien Venäjään suuntautuvien yhteyksien täydellistä kieltämistä. Se viittaa ensisijaisesti normalisoinnin ja poliittisen vuoropuhelun torjumiseen nykyisissä olosuhteissa.

Taulukko 6. Kantojen jakauma relevanttien kommenttien joukossa

Koodi	Kanta	Kommenttien määrä	Osuus relevanteista kommentteista (%)
1	Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa	81	11,6
2	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys	343	49,2
3	Vain tekniset yhteydet ovat hyväksyttäviä	19	2,7
4	Vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa	189	27,1
5	Periaatteellinen torjunta / vuoropuhelu on merkityksetöntä	65	9,3
Yhteensä		697	100,0

Jakauman keskeinen piirre on se, että suurin kategoria on ehdollinen tuleva keskusteluyhteys. Siihen kuuluu 343 kommenttia eli 49,2 % analyttisestä ytimestä. Tämä kategoria liittyy tulevan yhteydenpidon mahdollisuuden lisäehtoihin: sodan päättymiseen, Venäjän toiminnan muuttumiseen, eurooppalaiseen koordinaatioon, Ukrainan osallistumiseen tai Venäjän johdon vastuuseen.

Toiseksi suurin kategoria on vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa. Siihen kuuluu 189 kommenttia eli 27,1 %. Yhdessä ehdollinen tuleva keskusteluyhteys ja vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa kattavat 532 kommenttia eli 76,3 % analyttisestä ytimestä.

Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa jää rajalliseksi: koodiin 1 kuuluu 81 kommenttia eli 11,6 % relevantista kommenttiaineistosta. Myös periaatteellisen torjunnan osuus on pienempi: 65 kommenttia eli 9,3 %. Tämä vahvistaa, että suurin osa aineistosta sijoittuu

kahden ääripään väliin — välittömän poliittisen yhteydenpidon ja sen merkityksen täydellisen kiistämisen väliin.

Erillisen välikategorian muodostavat kommentit, jotka hyväksyvät vain tekniset yhteydet. Niitä on määrällisesti vähän — 19 kommenttia eli 2,7 %. Tämä kategoria on tärkeä, koska se osoittaa eron poliittisen vuoropuhelun ja rajattujen käytännön yhteydenpitokanavien välillä: raja on liittyvien, konsuliasioita koskevien, humanitaaristen tai kriisinhallintaan liittyvien kanavien välillä.

Viiden kannan jakauma analyttisen ytimen sisällä esitetään kuvassa 3. Se mahdollistaa keskeisten kommenttiryhmiä vertailun ja osoittaa ehdollisen tulevan keskusteluyhteyden hallitsevan aseman.

Kuva 3. Kantojen jakauma relevanttien kommenttien joukossa, 2022–huhtikuu 2026.

Koodit 2, 3 ja 4 kattavat yhdessä 551 kommenttia eli 79,1 % analyttisestä ytimestä. Niitä ei voida käsitellä yhtenä kantana, mutta niiden yhteenlaskettu osuus osoittaa, että suurin osa relevanteista kommentteista sijoittuu kenttään, jota määrittävät yhteydenpidon ehdot, rajoitukset, ajoitus ja muoto.

Jakauma tiivistää siten osan 4.3 pääjohtopäätöksen: keskustelu ei useimmiten rakennu yksinkertaisen vaihtoehtoasetelman ”puhua” tai ”olla puhumatta” ympärille, vaan Venäjään suuntautuvan hyväksyttävän yhteydenpidon rajojen ympärille.

4.4. Kantojen dynamiikka relevanttien kommenttien joukossa

Analyysin seuraava vaihe on tarkastella, miten kantojen rakenne muuttui analyttisen ytimen sisällä. Taulukossa 7 esitetään kunkin vuoden osalta kommenttien lukumäärä kussakin kantakategoriassa, kun taas taulukossa 8 esitetään vastaavat osuudet relevanttien kommenttien joukossa. Vuoden 2026 osalta mukana ovat vain tammi–huhtikuun julkaisut. Vuosittaisia osuuksia tulee lukea kuvailevina indikaattoreina, erityisesti vuosien 2022–2023 osalta, jolloin

relevanttien kommenttien määrä on pieni. Taulukot osoittavat siten kantojen jakauman vuosittaisia muutoksia, eivät vakaata lineaarista trendiä.

Taulukko 7. Kantojen dynamiikka relevanttien kommenttien joukossa vuosittain, lukumäärät

Vuosi	Relevantit kommentit (koodit 1–5)	Tuki nyt / lähitulevaisuudessa	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys	Vain tekniset yhteydet	Torjunta nykyisissä olosuhteissa	Periaatteellinen torjunta
2022	24	1	18	1	2	2
2023	41	0	18	5	11	7
2024	87	10	26	2	35	14
2025	281	33	131	6	78	33
2026 (tammi–huhtikuu)	264	37	150	5	63	9

Huom. Taulukko esittää relevanttien, koodit 1–5 saaneiden kommenttien lukumäärän kussakin kantakategoriassa. Vuoden 2026 rivi kattaa vain tammi–huhtikuun.

Taulukko 8. Kantojen dynamiikka relevanttien kommenttien joukossa vuosittain, prosenttiosuudet

Vuosi	Tuki nyt / lähitulevaisuudessa (%)	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys (%)	Vain tekniset yhteydet (%)	Torjunta nykyisissä olosuhteissa (%)	Periaatteellinen torjunta (%)
2022	4,2	75,0	4,2	8,3	8,3
2023	0,0	43,9	12,2	26,8	17,1
2024	11,5	29,9	2,3	40,2	16,1
2025	11,7	46,6	2,1	27,8	11,7
2026 (tammi–huhtikuu)	14,0	56,8	1,9	23,9	3,4

Huom. Prosenttiosuudet on laskettu kunkin vuoden relevanteista, koodit 1–5 saaneista kommentteista. Vuoden 2026 rivi kattaa vain tammi–huhtikuun.

Vuosina 2022–2023 ehdollinen tuleva keskusteluyhteys pysyy suurimpana kategoriana, mutta nämä tulokset perustuvat pieniin aineistoihin: vuonna 2022 relevanteja kommentteja oli 24 ja vuonna 2023 41. Näiden kahden vuoden lukuja tulee siksi lukea kuvailevina indikaattoreina eikä näyttönä vakaasta rakenteesta. Vuonna 2022 tähän kategoriaan kuuluu 18 kommenttia eli 75,0 %; vuonna 2023 sama määrä kommentteja sijoittuu tähän kategoriaan, jolloin osuus on 43,9 %. Samalla rajoittavat kannat tulevat vuonna 2023 näkyvämmiksi: vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa muodostaa 26,8 % ja periaatteellinen torjunta 17,1 %. Vuoden 2023 jakauma viittaa yhteydenpidon varovaisempaan kehystykseen, vaikka suurimmassa kategoriassa tulevaa vuoropuhelua ei suljeta pois.

Vuonna 2024 rakenne muuttuu: vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa nousee suurimmaksi kategoriaksi, 35 kommenttia 87:stä eli 40,2 %. Ehdollisen tulevan keskusteluyhteyden osuus laskee 29,9 %:iin, kun taas periaatteellisen torjunnan osuus on 16,1 %. Tämän vuoksi 2024 erottuu vuotena, jolloin keskusteluyhteyttä koskevaa kysymystä rajattiin relevanteissa kommentteissa kaikkein tiukimmin. Kyseisen vuoden suurin kategoria ei ole minkä tahansa yhteydenpidon periaatteellinen torjunta, vaan poliittisen vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa.

Vuonna 2025 ehdollinen tuleva keskusteluyhteys nousee jälleen suurimmaksi kategoriaksi, nyt huomattavasti suuremmassa aineistossa: 131 kommenttia 281 relevantista kommentista eli 46,6 %. Vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa säilyy näkyvänä kantana — 78 kommenttia eli 27,8 % — mutta ei enää hallitse jakaumaa. Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa muodostaa 33 kommenttia eli 11,7 %. Vuoden 2025 tiedot osoittavat siten ehdollisen, tulevaisuuteen suuntautuvan mallin uudelleen vahvistumista eivätkä siirtymää kohti välitöntä poliittista vuoropuhelua.

Tammi–huhtikuussa 2026 ehdollisesta tulevasta keskusteluyhteydestä tulee enemmistökanalta relevanttien kommenttien joukossa: 150 kommenttia 264:stä eli 56,8 %. Periaatteellisen torjunnan osuus laskee 3,4 %:iin, kun taas tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa muodostaa 14,0 %. Näin ollen vuoden 2024 jälkeen näkyy ehdollisen tulevan keskusteluyhteyden vahvistuminen, mutta ei siirtymää kohti ehdotonta tukea poliittiselle vuoropuhelulle nyt. Keskeinen muutos on niiden kommenttien kasvava paino, joissa vuoropuhelua käsitellään tulevana mahdollisuutena mutta se pidetään sidottuna poliittisiin ehtoihin ja rajoihin.

Kantojen vuosittainen dynamiikka esitetään kuvassa 4. Kuva havainnollistaa keskeisen muutoksen vuodesta 2025 tammi–huhtikuuhun 2026: ehdollinen tuleva keskusteluyhteys nousee vuonna 2025 suurimmaksi kategoriaksi ja sen jälkeen enemmistökannaksi relevanttien kommenttien joukossa. Se osoittaa myös, että vuoden 2024 jälkeinen liike ei ole yksinkertainen siirtymä torjunnasta tukeen, vaan siirtymä kohti tulevan yhteydenpidon ehdollista mallia.

Kuva 4. Kantojen dynamiikka relevanttien kommenttien joukossa, 2022–huhtikuu 2026.

Huom. Prosentiosuudet on laskettu kunkin vuoden relevanttien kommenttien joukosta. Vuoden 2026 osalta tiedot kattavat vain tammi–huhtikuun.

Kuva 4 osoittaa kantojen dynamiikan keskeisen muutoksen: ehdollisen tulevan keskusteluyhteyden osuus laskee vuonna 2024, nousee jälleen vuonna 2025 ja muuttuu enemmistökannaksi relevanttien kommenttien joukossa tammi–huhtikuussa 2026. Tämä vahvistaa osien 4.3–4.4 tuloksen: muutos ei ole tuen kasvu poliittiselle vuoropuhelulle nyt, vaan tulevan yhteydenpidon ehdollisen mallin vahvistuminen.

4.5. Hyvin argumentoitu ja kantojen näkyvyys kommentteissa

Kun kantojen jakauma on analysoitu kommenttimäärien perusteella, tässä alaluvussa tarkastellaan, muuttuuko kuva, kun Hyvin argumentoitu -merkinnät otetaan huomioon. Helsingin Sanomien käyttöliittymässä tämä indikaattori kirjaa käyttäjän arvion siitä, että kommentti on hyvin argumentoitu. Tässä tutkimuksessa sitä käytetään alustan sisäisen näkyvyyden ja argumentaatiosta annetun näkyvän käyttäjäarvion lisäindikaattorina, ei itsenäisenä mittarina julkisesta mielipiteestä, samanmielisyydestä kommentin kannan kanssa tai tuesta lehden toimitukselliselle kannalle.

Hyvin argumentoitu -merkinnät liittyvät yksittäisiin kommentteihin. Niiden määrään voivat vaikuttaa argumentaation tyyli, julkaisuajankohta, kommentin sijainti keskusteluketjussa, yksittäisten käyttäjien aktiivisuus ja keskustelun tunnepitoisuus. Tästä syystä niiden perusteella ei voida selvästi erottaa kannan kanssa samaa mieltä olemista argumentaation laadun arvioinnista. Tässä alaluvussa merkintöjä käytetään vain eri kantojen näkyvyyden vertaamiseen HS:n kommenttiaineiston sisällä.

Kaikkiaan 697 relevanttia kommenttia sai 34 847 Hyvin argumentoitu -merkintää. Tämä vastaa 48,8 %:a kaikista aineiston tällaisista merkinnöistä, kun relevantit kommentit itse muodostavat 45,8 % kaikista kommenteista. Tämä lievä ylitys viittaa siihen, että keskusteluyhteyttä koskevan koodattavissa olevan kannan sisältävät kommentit olivat keskustelussa näkyviä, mutta se ei itsessään osoita tukea vuoropuhelun ajatukselle. Siksi merkintöjen jakautuminen eri kantojen välillä on analyysin kannalta tärkeämpää.

Taulukko 9. Kantojen jakauma kommenttien määrän ja Hyvin argumentoitu -merkintöjen mukaan

Koodi	Kanta	Kommentit	Kommenttien osuus (%)	Hyvin argumentoitu -merkinnät	Merkintöjen osuus (%)	Merkintöjä keskimäärin kommenttia kohti
1	Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa	81	11,6	4 001	11,5	49,4
2	Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys	343	49,2	12 283	35,2	35,8
3	Vain tekniset yhteydet ovat hyväksyttäviä	19	2,7	1 202	3,4	63,3
4	Vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa	189	27,1	12 010	34,5	63,5
5	Periaatteellinen torjunta / vuoropuhelu on merkityksetöntä	65	9,3	5 351	15,4	82,3
Yhteensä		697	100,0	34 847	100,0	50,0

Huom. Hyvin argumentoitu -merkinnät on laskettu kommenttitasolla. Keskiarvot ovat kuvailevia, ja niihin voivat vaikuttaa yksittäiset paljon näkyvyyttä saaneet kommentit.

Kommenttien osuuksien vertaaminen Hyvin argumentoitu -merkintöjen jakaumaan osoittaa, että käyttäjien näkyvien arvioiden jakauma on kiistanalaisempi. Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa muodostaa 11,6 % relevanteista kommenteista ja 11,5 % merkinnöistä. Kun Hyvin argumentoitu -merkinnät otetaan huomioon, tämän kannan näkyvyys ei siis kasva.

Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys säilyy suurimpana kategoriana sekä kommenttien määrän että merkintöjen kokonaismäärän perusteella. Sen osuus kuitenkin laskee 49,2 %:sta kommentteista 35,2 %:iin Hyvin argumentoitu -merkinnöistä. Samalla vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa nousee tämän indikaattorin perusteella lähes samalle tasolle: 34,5 % verrattuna 35,2 %:iin. Tämä on taulukon 9 keskeinen tulos: yleisin kanta ei saa selvää etumatkaa keskustelun näkyvissä käyttäjäarvioissa.

Tätä taustaa vasten rajoittavat ja torjuvat kannat tulevat näkyvämmiksi. Vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa muodostaa 27,1 % kommentteista mutta 34,5 % Hyvin argumentoitu -merkinnöistä. Periaatteellinen torjunta / vuoropuhelu on merkityksetöntä muodostaa 9,3 % kommentteista mutta 15,4 % merkinnöistä. Toisin sanoen kannat, jotka torjuvat vuoropuhelun nyt tai kyseenalaistavat sen merkityksen periaatteellisesti, saavat suhteettoman suuren osuuden Hyvin argumentoitu -merkinnöistä.

Merkintöjen keskimääräistä määrää kommenttia kohti tulee tulkita varovaisesti. Taulukossa se on korkein kategoriassa periaatteellinen torjunta / vuoropuhelu on merkityksetöntä — 82,3 — ja sen jälkeen kategorioissa vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa — 63,5 — sekä vain tekniset yhteydet ovat hyväksyttäviä — 63,3. Kunkin kategorian sisäinen jakauma voi kuitenkin olla epätasainen: yksittäiset paljon merkintöjä saaneet kommentit voivat nostaa keskiarvoa huomattavasti. Tästä syystä Hyvin argumentoitu -merkintöjen keskimääräistä määrää käytetään tässä kuvailevana alustan sisäisen näkyvyyden indikaattorina, ei kannan ”vahvuuden” tai julkisen tuen mittarina.

Kokonaisuutena Hyvin argumentoitu ei muuta osien 4.3–4.4 päätulosta: ehdollinen tuleva keskusteluyhteys säilyy suurimpana kategoriana relevanttien kommenttien määrän perusteella. Indikaattori kuitenkin osoittaa, että tulevan yhteydenpidon ehdollinen malli ei ole konsensus keskustelun näkyvässä osassa. Hyvin argumentoitu -merkintöjen perusteella ehdollinen tuleva keskusteluyhteys on lähes samalla tasolla kuin vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa, samalla kun periaatteellinen torjunta saa suhteettoman suuren osuuden merkinnöistä. Aineisto sisältää siten sekä valmiutta keskustella tulevasta yhteydenpitokanavasta että rajoittavien kantojen korkeaa alustan sisäistä näkyvyyttä.

5. Johtopäätökset

Tutkimuksen päätulos on, että tammi–huhtikuussa 2026 kysymys mahdollisesta vuoropuhelusta Venäjän kanssa tuli Helsingin Sanomien lukijakommenteissa näkyvämmäksi ja temaattisesti kohdentuneemmaksi, mutta ei suhteiden välittömän normalisoinnin tukemisen muodossa. Venäjälle puhumista alettiin käsitellä yhä useammin tulevana käytännön välttämättömyytenä, joka liittyy ehtoihin, rajoituksiin, poliittiseen mandaattiin ja turvallisuushuoliin.

HS:n julkaisuista tehty laadullinen rekonstruktio ja kommenttien määrällinen analyysi osoittavat laajemman muutoksen: kysymys Venäjälle puhumisesta siirtyi vähitellen kriisiviestinnän, painostukseen reagoimisen ja yleisen Venäjä-keskustelun rajojen ulkopuolelle ja muuttui suuremmaksi tulevan politiikan ongelmaksi. Tämä näkyy aineiston dynamiikassa: vuonna 2025 keskustelu laajeni julkaisujen ja kommenttien määrän osalta, kun taas huhtikuuhun 2026 mennessä se oli tihentynyt ja temaattisesti kohdentunut. Tällöin koodattavissa olevan kannan sisältävien kommenttien osuus oli korkein ja epäselvien kantojen osuus matalin.

Tuki poliittiselle vuoropuhelulle nyt tai lähitulevaisuudessa jää rajalliseksi. Suurin kategoria relevanttien kommenttien joukossa on tulevan yhteydenpidon ehdollinen malli, joka liittyy Venäjälle puhumisen Ukrainan sodan kulkuun, Suomen turvallisuuteen, eurooppalaiseen koordinaatioon, Venäjän vastuuseen ja Venäjän johtoa koskevaan luottamusongelmaan. Samalla vuoropuhelun periaatteellisen torjunnan osuus on verrattain pieni. Tämä viittaa siihen, että täydellinen ja ajallisesti määrittelemätön torjunta oli relevanteissa kommenteissa harvinaisempaa kuin tulevan yhteydenpidon ehdollinen hyväksyminen.

Hyvin argumentoitu -merkinnät tarkentavat tätä johtopäätöstä. Ehdollinen tuleva keskusteluyhteys säilyy suurimpana kategoriana kommenttien määrän perusteella, mutta Hyvin argumentoitu -merkintöjen perusteella se on lähes samalla tasolla kuin vuoropuhelun torjuminen nykyisissä olosuhteissa: 35,2 % verrattuna 34,5 %:iin. Tämä tarkoittaa, että myös kommentit, joissa Venäjälle puhuminen nykyisissä olosuhteissa torjutaan, arvioidaan hyvin argumentoiduiksi. Aineisto ei siksi osoita konsensusta vuoropuhelun puolesta: keskustelu rakentuu yhä selvemmin mahdollisen tulevan yhteydenpidon ehtojen ympärille, mutta vahva torjunta Venäjälle puhumista kohtaan nykytilanteessa säilyy.

Tulokset eivät kuvaa Suomen yleistä mielipidettä kokonaisuutena: ne koskevat moderoituja HS:n kommentteja, ja vuoden 2026 aineisto kattaa vain tammi–huhtikuun. Siksi on sitäkin merkittävämpää, että tässä varovaisessa valtavirran mediaympäristössä kysymys tulevasta yhteydenpidosta Venäjään tuli näkyvämmäksi ja siitä keskusteltiin suuremmin.

6. Liite A. Aineistoon sisältyvät Helsingin Sanomien julkaisut

Nro	Päivämäärä	Otsikko	Analyttinen kehys	Kommentit	Hyvin argumentoitu
1	2022-03-10	Niinistö aikoo soittaa huomenna Putinille – Tiedotustilaisuudessa presidentti sanoi myös, että Nato-päätöksen tueksi voitaisiin pohtia laajaa mielipidekyselyä	Suunniteltu presidentillinen yhteydenpito Putiniin; kriisiviestintä ja Nato-päätökseen liittyvä viestien välittäminen	58	1 590
2	2022-03-11	Niinistö puhui tunnin puhelun Putinin kanssa, korosti tarvetta saada aikaan välitön tulitauko Ukrainaan ja kiinnitti huomiota ydinvoimatoimien turvallisuuteen	Suora Niinistö–Putin-puhelu; tulitauko, humanitaariset huolenaiheet ja ydinturvallisuus	21	767
3	2022-05-14	Presidentti Niinistö keskusteli Putinin kanssa puhelimesta –	Suora presidentillinen viestintä Suomen Nato-päätöksestä	13	984

		"Keskustelu oli suora ja selväpiirteinen"			
4	2022-08-23	Pääministeri Marin: Venäjän kanssa ei palata entisiin suhteisiin	Paluu aiempiin suhteisiin Venäjän kanssa torjutaan	11	337
5	2022-09-08	Perussuomalaiset tekee välikysymyksen energiasta, pääministeri Marin: "Sodan jälkeen emme palaa Venäjän kanssa entiseen"	Energiakriisi, pakotteet ja paluun aiempiin Venäjä-suhteisiin torjuminen	35	1 058
6	2022-12-11	Ei yhteyttä Putiniin "juuri nyt" – Sauli Niinistö vastasi Ylellä kansalaisten kysymyksiin	Suoran yhteydenpidon puuttuminen Putiniin nykyisessä tilanteessa	9	86
7	2023-09-29	Diplomatiaa kannattaa vaalia myös sodan oloissa	Diplomatia välttämättömänä kanavana myös sotaolosuhteissa	22	546
8	2023-11-24	Tutkija: Venäjän motiivina voi olla valtionjohdon saaminen neuvotteluihin	Itärajan painostus mahdollisena yrityksenä pakottaa Suomen johto neuvotteluihin	29	875
9	2023-11-25	Pääministeri Orpo: Suomi ei neuvottele itärajan tilanteesta Putinin kanssa	Putinin kanssa neuvottelemisen torjuminen itärajan tilanteesta	26	496
10	2024-01-08	Pitäisikö presidentin pyrkiä keskusteluun Venäjän kanssa, vaikka sota jatkuisi? Halla-ahon vastaus poikkeaa muista	Presidenttiehdokkaat ja kysymys Venäjä-kanavan ylläpitämisestä	60	1 979
11	2024-01-19	Suomen tulisi välttää tarpeetonta vastakkainasettelua Venäjän kanssa	Tarpeettoman vastakkainasettelun välttäminen Venäjän kanssa turvallisuus säilyttäen	45	1 755
12	2024-02-08	Venäjän suurlähettiläs: Suhde Suomeen täysin tuhoutunut – Sisäministeri Rantasen mukaan "Suomi ei ole katkaissut mitään"	Venäjän väitteet suhteiden tuhoutumisesta ja Suomen vastaus vastuuseen välirikosta	37	13 222
13	2024-11-14	Venäjän kanssa keskustelu on ajantuhlausta	Vuoropuhelu nykyisen Venäjän kanssa hyödyttömänä tai ennenaikaisena	38	3 456
14	2024-11-28	Kimmo Kiljunen sanoo videolla iltapäivälehtiä Venäjän trollien palvelijoiksi ja vaatii itärajan avaamista	Venäjänkieliset organisaatiot, itärajakeskustelu ja vaikuttamisen riskit	44	7 905
15	2025-01-08	Orpo: Itärajan avaamista ei voi edes kokeilla	Itärajan avaamisen kokeilun torjuminen turvallisuusriskien vuoksi	27	974
16	2025-01-23	Sauli Niinistö ajatuspajassa Lontoossa: Trumpin Putin-avaus "opetus" eurooppalaisille	Yhdysvaltojen ja Venäjän väliset kontaktit opetuksena Euroopan roolista tulevissa neuvotteluissa	27	432
17	2025-03-31	Stubbin pitkän matkan filosofinen lopputulos: Mikään ei ole pysyvää, paitsi Venäjän naapuruus	Maantiede ja naapuruus pitkäkestoisina syinä varautua tulevaan yhteydenpitoon	19	241
18	2025-04-04	Asiantuntija: Eurooppa hapuilee Venäjän suuntaan, koska on pakko	Euroopan tarve löytää kanava Venäjän suuntaan Ukrainan ja turvallisuuspolitiikan vuoksi	26	213
19	2025-04-05	Ulkoministeri Valtonen torjuu Ykkösaamussa puhelinsoitot Putinille: "Venäjä kunnioittaa vain voimaa"	Putinille soittamisen torjuminen; vuoropuhelu ennenaikaisena ilman voimaa ja ehtoja	52	939
20	2025-07-02	Rauhanaktiivin vaatimus: Ei asevarustelua, vaan keskusteluyhteys Venäjään	Asevarustelun vastainen argumentti ja vaatimus	113	9 976

			keskusteluyhteyden palauttamisesta Venäjään		
21	2025-11-10	Niinistö Ylellä: Euroopan pitäisi keskustella myös suoraan Venäjän kanssa	Niinistön argumentti Euroopan suorista keskusteluista Venäjän kanssa	63	1 315
22	2025-11-11	Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi puhua Putinille, tutkija ei tätä allekirjoita	Niinistön vuoropuheluargumentti ja asiantuntijan varoitus ennenaikaisesta yhteydenpidosta	73	1 675
23	2025-11-11	Orpo vastaa Niinistön ulostuloon: Venäjälle puhumisen aika ei ole vielä	Suomen virallinen kanta: Venäjälle puhumisen aika ei ole vielä tullut	31	417
24	2025-11-15	Keskustelu Suomen Venäjä-suhteesta sai vauhtia	Suomen Venäjä-suhdetta koskevan keskustelun kiihtyminen ja kontaktittomuuspolitiikan rajat	47	778
25	2025-11-20	Venäjän ystävät	Epäviralliset yhteydet venäläisiin diplomaatteihin sekä legitimitetin, propagandan ja vaikuttamisen riski	32	3 095
26	2025-12-13	Rauha voi tuoda "erittäin hankalan tilanteen" Suomelle – Orpo avaa turvallisuustilannetta	Mahdollinen rauhanprosessi ja Suomen vaikea sodanjälkeinen Venäjä-suhde	110	2 296
27	2025-12-16	Orpo: "Emme näe mitään merkkejä siitä, että Venäjä haluaa rauhaa"	Itäisen sivustan turvallisuus, rauhanneuvottelut ja merkkien puute siitä, että Venäjä haluaa rauhaa	41	511
28	2026-02-06	Lehti: Presidentti Niinistöä kaavaillaan EU:n erikoislähettilääksi rakentamaan suhteita Venäjään	Niinistön mahdollinen EU:n erityislähettilään rooli Venäjä-yhteyksien uudelleen rakentamisessa	81	1 740
29	2026-02-14	Yksi kysymys jakaa Eurooppaa: Pitäisikö Putinille puhua, vaikka sota jatkuu?	Eurooppalainen erimielisyys siitä, pitäisikö Putinille puhua sodan jatkuessa	78	1 098
30	2026-04-18	Luxemburgilaismeppi tapaa Venäjän edustajia, Roberta Metsola: En voi kieltää	Euroopan parlamentin jäsenen kontaktit venäläisiin edustajiin ja hyväksyttävien kanavien rajat	8	127
31	2026-04-26	Suomen on lopulta puhuttava Venäjälle	Suomen lopullinen tarve puhua Venäjälle; vuoropuhelu tulevana turvallisuuspoliittisena välttämättömyytenä	207	10 157
32	2026-04-28	Stubb: Tulee aika, jolloin Venäjän kanssa on avattava keskusteluyhteys	Stubbin kanta tulevaan keskusteluyhteyteen Venäjän kanssa yhteisen eurooppalaisen mandaatin pohjalta	39	369

7. Lähteet

- Aaltonen, Joonas. 2023. "Pääministeri Orpo: Suomi ei neuvottele itärajan tilanteesta Putinin kanssa." *Helsingin Sanomat*, 25.11.2023. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010011306.html>.
- Berg, Janne, Andreas Fagerholm, ja Kim Strandberg. 2024. "Quality User-Generated Content? A Case Study of the Quality of Online News Comments on the Site of Finnish Public Service Broadcaster Yle." *Journalism Practice*. <https://doi.org/10.1080/17512786.2024.2329759>.
- Blomberg, Jaakko. 2024. "Suomen tulisi välttää tarpeetonta vastakkainasettelua Venäjän kanssa." *Helsingin Sanomat*, 19.1.2024. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/mielipide/art-2000010125652.html>.
- Elonen, Piia, Minna Nalbantoglu, ja Elina Kervinen. 2022. "Niinistö aikoo soittaa huomenna Putinille – Tiedotustilaisuudessa presidentti sanoi myös, että Nato-päätöksen tueksi voitaisiin pohtia laajaa mielipidekyselyä." *Helsingin Sanomat*, 10.3.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008667858.html>.
- Grimmer, Justin, and Brandon M. Stewart. 2013. "Text as Data: The Promise and Pitfalls of Automatic Content Analysis Methods for Political Texts." *Political Analysis* 21 (3): 267–297. <https://doi.org/10.1093/pan/mps028>.
- Gustafsson, Mikko. 2025. "Venäjän ystävät." *Helsingin Sanomat*, 20.11.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/suomi/art-2000011541389.html>.
- Hase, Valerie. 2023. "Automated Content Analysis." In *Standardisierte Inhaltsanalyse in der Kommunikationswissenschaft – Standardized Content Analysis in Communication Research: Ein Handbuch – A Handbook*, edited by Franziska Oehmer-Pedrazzi, Sabrina Heike Kessler, Edda Humprecht, Katharina Sommer, and Laia Castro, 23–39. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36179-2_3.
- Helsingin Sanomat. 2020. "Artikkelien kommentointiohjeet." *Helsingin Sanomat*, 5.2.2020. Päivitetty 19.5.2021. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/kommentit/art-2000006396703.html>.
- Helsingin Sanomat. 2022. "Ei yhteyttä Putiniin 'juuri nyt' – Sauli Niinistö vastasi Ylellä kansalaisten kysymyksiin." *Helsingin Sanomat*, 11.12.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009259033.html>.
- Helsingin Sanomat. 2025. "Keskustelu Suomen Venäjä-suhteesta sai vauhtia." Pääkirjoitus. *Helsingin Sanomat*, 15.11.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/paakirjoitukset/art-2000011623315.html>.
- Junkkari, Marko. 2025. "Niinistö Ylellä: Euroopan pitäisi keskustella myös suoraan Venäjän kanssa." *Helsingin Sanomat*, 10.11.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011617668.html>.
- Kalin, Onni. 2025. "Ulkoministeri Valtonen torjuu Ykkösaamussa puhelinsoitot Putinille: 'Venäjä kunnioittaa vain voimaa.'" *Helsingin Sanomat*, 5.4.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011148541.html>.
- Kangaspunta, Veera. 2021. "Internet Users' Reasons and Motives for Online News Commenting." *International Journal of Communication* 15: 4480–4502. <https://ijoc.org/index.php/ijoc/article/view/17177>.

- Kangaspunta, Veera. 2021. *Verkkouutisten kommentit julkisen osallistumisen muotona ja julkisen rajapinnoilla*. Tampere University Dissertations 362. Tampere: Tampere University. <http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-03-1818-5>.
- Kervinen, Elina, and Teija Sutinen. 2026. "Stubb: Tulee aika, jolloin Venäjän kanssa on avattava keskusteluyhteys." *Helsingin Sanomat*, 28.4.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011963501.html>.
- Kervinen, Elina. 2025. "Orpo vastaa Niinistön ulostuloon: Venäjälle puhumisen aika ei ole vielä." *Helsingin Sanomat*, 11.11.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011619499.html>.
- Kervinen, Elina. 2025. "Orpo: 'Emme näe mitään merkkejä siitä, että Venäjä haluaa rauhaa.'" *Helsingin Sanomat*, 16.12.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011693705.html>.
- Kervinen, Elina. 2025. "Rauhanaktiivin vaatimus: Ei asevarustelua, vaan keskusteluyhteys Venäjään." *Helsingin Sanomat*, 2.7.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011335371.html>.
- Kervinen, Elina. 2025. "Sauli Niinistön mielestä Euroopan pitäisi puhua Putinille, tutkija ei tätä allekirjoita." *Helsingin Sanomat*, 11.11.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011618105.html>.
- Keski-Heikkilä, Anni. 2023. "Tutkija: Venäjän motiivina voi olla valtionjohdon saaminen neuvotteluihin." *Helsingin Sanomat*, 24.11.2023. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010010812.html>.
- Keski-Heikkilä, Anni. 2024. "Pitäisikö presidentin pyrkiä keskusteluun Venäjän kanssa, vaikka sota jatkuisi? Halla-ahon vastaus poikkeaa muista." *Helsingin Sanomat*, 8.1.2024. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010092787.html>.
- Kessler, Sabrina Heike, Katharina Sommer, Edda Humprecht, and Franziska Oehmer-Pedrazzi. 2023. "Manuelle standardisierte Inhaltsanalyse." In *Standardisierte Inhaltsanalyse in der Kommunikationswissenschaft – Standardized Content Analysis in Communication Research: Ein Handbuch – A Handbook*, edited by Franziska Oehmer-Pedrazzi, Sabrina Heike Kessler, Edda Humprecht, Katharina Sommer, and Laia Castro, 9–21. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36179-2_2.
- Kokko, Tuomas. 2026. "Lehti: Presidentti Niinistöä kaavaillaan EU:n erikoislähettilääksi rakentamaan suhteita Venäjään." *Helsingin Sanomat*, 6.2.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011800142.html>.
- Korhonen, Sandra, ja Eero Lassila. 2022. "Pääministeri Marin: Venäjän kanssa ei palata entisiin suhteisiin." *Helsingin Sanomat*, 23.8.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009021558.html>.
- Krippendorff, Klaus. 2018. *Content Analysis: An Introduction to Its Methodology*. 4th ed. Thousand Oaks, CA: SAGE Publications.
- Lavikainen, Jyri. 2023. "Russia's Hybrid Operation at the Finnish Border: Using Migrants as a Tool of Influence." *FIIA Comment* 11/2023. Finnish Institute of International Affairs. Viitattu 12.5.2026. <https://fiia.fi/en/publication/russias-hybrid-operation-at-the-finnish-border>.
- Lewis, Seth C., Rodrigo Zamith, and Alfred Hermida. 2013. "Content Analysis in an Era of Big Data: A Hybrid Approach to Computational and Manual Methods." *Journal of*

Broadcasting & Electronic Media 57 (1): 34–52.
<https://doi.org/10.1080/08838151.2012.761702>.

- Mahlamäki, Hanna. 2025. “Rauha voi tuoda ‘erittäin hankalan tilanteen’ Suomelle – Orpo avaa turvallisuustilannetta.” *Helsingin Sanomat*, 13.12.2025. Viitattu 12.5.2026.
<https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011676627.html>.
- Maukonen, Riikka, ja Elina Saarilahti. 2022. “Presidentti Niinistö keskusteli Putinin kanssa puhelimesta – ‘Keskustelu oli suora ja selväpiirteinen.’” *Helsingin Sanomat*, 14.5.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008817006.html>.
- Ministry of the Interior, Finland. n.d. “Situation at Finland’s Eastern Border.” *Ministry of the Interior, Finland*. Viitattu 12.5.2026. <https://intermin.fi/en/current-issues/situation-at-the-eastern-border>.
- Moshes, Arkady. 2026. “Europe’s ‘Own’ Dialogue with Russia: Not as Harmless as Its Proponents Imagine.” *FIIA Comment* 02/2026. Finnish Institute of International Affairs, 25.2.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://fiia.fi/en/publication/europes-own-dialogue-with-russia>.
- MTV Uutiset – STT. 2022. “HS: Reilu puolet suomalaisista ajattelee tavallisten venäläisten olevan vastuussa Ukrainan sodasta.” *MTV Uutiset*, 15.10.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/hs-reilu-puolet-suomalaisista-ajattelee-tavallisten-venalaisten-olevan-vastuussa-ukrainan-sodasta/8549576>.
- Myllyoja, Essi, Rasmus Ekström, ja Hanna Mahlamäki. 2024. “Kimmo Kiljunen sanoo videolla iltapäivälehtiä Venäjän trollien palvelijoiksi ja vaatii itärajan avaamista.” *Helsingin Sanomat*, 28.11.2024. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010864418.html>.
- Naab, Teresa K., ja Christine Kuchler. 2023. “Content Analysis in the Research Field of Online User Comments.” In *Standardisierte Inhaltsanalyse in der Kommunikationswissenschaft – Standardized Content Analysis in Communication Research: Ein Handbuch – A Handbook*, edited by Franziska Oehmer-Pedrazzi, Sabrina Heike Kessler, Edda Humprecht, Katharina Sommer, and Laia Castro, 441–450. Wiesbaden: Springer VS. https://doi.org/10.1007/978-3-658-36179-2_37.
- Nalbantoglu, Minna, ja Pekka Hakala. 2022. “Niinistö puhui tunnin puhelun Putinin kanssa, korosti tarvetta saada aikaan välitön tulitauko Ukrainaan ja kiinnitti huomiota ydinvoimailoiden turvallisuuteen.” *Helsingin Sanomat*, 11.3.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000008674007.html>.
- NATO. 2023. “Finland Joins NATO as 31st Ally.” *NATO*, 4.4.2023. Viitattu 12.5.2026. <https://www.nato.int/en/news-and-events/articles/news/2023/04/04/finland-joins-nato-as-31st-ally>.
- Paananen, Veera, ja Saara Aholainen. 2022. “Perussuomalaiset tekee välikysymyksen energiasta, pääministeri Marin: ‘Sodan jälkeen emme palaa Venäjän kanssa entiseen.’” *Helsingin Sanomat*, 8.9.2022. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000009055338.html>.
- Paananen, Veera. 2025. “Orpo: Itärajan avaamista ei voi edes kokeilla.” *Helsingin Sanomat*, 8.1.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010950100.html>.
- Puumalainen, Julian. 2026. “Luxemburgilaismeppi tapaa Venäjän edustajia, Roberta Metsola: En voi kieltää.” *Helsingin Sanomat*, 18.4.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011936979.html>.

- Rajala, Ossi. 2025. "MTV-kysely: Kaksi kolmesta palauttaisi Venäjä-suhteet, jos sota loppuu ja Putin lähtee – joka viides ei antaisi armoa koskaan." *MTV Uutiset*, 12.8.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.mtvuutiset.fi/artikkeli/mtv-kysely-kaksi-kolmesta-palauttaisi-venaja-suhteet-jos-sota-loppuu-ja-putin-lahtee-joka-viides-ei-antaisi-armoa-koskaan/9203198>.
- Rajamäki, Tiina, Petteri Tuohinen, ja Anni Huttunen. 2024. "Venäjän suurlähettiläs: Suhde Suomeen täysin tuhoutunut – Sisäministeri Rantasen mukaan 'Suomi ei ole katkaissut mitään.'" *Helsingin Sanomat*, 8.2.2024. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/maailma/art-2000010212954.html>.
- Rajamäki, Tiina. 2025. "Asiantuntija: Eurooppa hapuilee Venäjän suuntaan, koska on pakko." *Helsingin Sanomat*, 4.4.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/maailma/art-2000011145284.html>.
- Saari, Sinikukka, Jussi Lassila, Harri Mikkola, Matti Pesu, Kristiina Silvan, Margarita Zavadskaya, Anu Ruokamo, Juhana Aunesluoma, Tuomas Forsberg, Teemu Oivo, Mika Perkiömäki, Katri Pynnöniemi, Veli-Pekka Tynkkynen, Santeri Berg, and Henrik Rantala. 2026. "Russia's Full-Spectrum Influence Activities in Finland in the 2000s: Softly Made, Yet Hard to Sleep On." *FIIA Report 01/2026*. Finnish Institute of International Affairs. Viitattu 12.5.2026. <https://fiia.fi/en/publication/russias-full-spectrum-influence-activities-in-finland-in-the-2000s>.
- Saari, Sinikukka. 2026. "Finnish-Russian Relations Before and After Finland's NATO Membership: The Management of Enduring Dilemmas." In *Finland in NATO: Perspectives on Strategy*, edited by Tommi Koivula, Matti Puranen, and Antti Seppo, 121–132. London: Routledge. <https://doi.org/10.4324/9781003644569-12>.
- Sillanpää, Jouko. 2023. "Diplomatiaa kannattaa vaalia myös sodan oloissa." *Helsingin Sanomat*, 29.9.2023. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/mielipide/art-2000009885729.html>.
- Sipilä, Annamari. 2025. "Sauli Niinistö ajatuspajassa Lontoossa: Trumpin Putin-avaus 'opetus' eurooppalaisille." *Helsingin Sanomat*, 23.1.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000010979242.html>.
- Sipilä, Annamari. 2025. "Stubbin pitkän matkan filosofinen lopputulos: Mikään ei ole pysyvää, paitsi Venäjän naapuruus." *Helsingin Sanomat*, 31.3.2025. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/politiikka/art-2000011136408.html>.
- Strandberg, Kim, and Janne Berg. 2013. "Online Newspapers' Readers' Comments — Democratic Conversation Platforms or Virtual Soapboxes?" *Comunicação e Sociedade* 23: 132–152. [https://doi.org/10.17231/comsoc.23\(2013\).1618](https://doi.org/10.17231/comsoc.23(2013).1618).
- Turtiainen, Suvi. 2026. "Yksi kysymys jakaa Eurooppaa: Pitäisikö Putinille puhua, vaikka sota jatkuu?" *Helsingin Sanomat*, 14.2.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/kirjeenvaihtajat/art-2000011818178.html>.
- Vasankari, Aino. 2024. "Venäjän kanssa keskustelu on ajantuhlausta." *Helsingin Sanomat*, 14.11.2024. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/alueet/art-2000010754130.html>.
- Wass, Hanna, Juhana Aunesluoma, Tuomas Forsberg, Mika Hentunen, Jyri Lavikainen, Julius Lehtinen, Elisa Leonoff, Iro Särkkä, Aarni Tiitinen, Janne Tukiainen, Leo Valkama, Vesa Vihriälä, Johanna Vuorelma, and Albert Weckman. 2025. "Citizens in the Turmoil of World Politics: Finns' Foreign and Security Policy Expectations Two Years after Joining NATO." *NATOpoll Policy Brief 1/2025*. Helsinki: NATOpoll Research Project. Viitattu

12.5.2026. https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2025-05/NATOpoll%20policy%20brief%201_2025_English.pdf.

Wass, Hanna, Juhana Aunesluoma, Tuomas Forsberg, Mika Hentunen, Julius Lehtinen, Elisa Leonoff, Matti Pesu, Iro Särkkä, Aarni Tiitinen, Janne Tukiainen, Isak Vento, Vesa Vihriälä, Johanna Vuorelma, and Albert Weckman. 2026. "Purkupallon politiikka: Suomalaisten odotukset ulko- ja turvallisuuspolitiikan siirtymässä." *NATOpoll Policy Brief* 1/2026. Helsinki: NATOpoll Research Project. Viitattu 12.5.2026. https://www.helsinki.fi/assets/drupal/2026-05/NATOpoll%20policy%20brief%201_2026.pdf.

Yläjärvi, Erja. 2026. "Suomen on lopulta puhuttava Venäjälle." Kolumni. *Helsingin Sanomat*, 26.4.2026. Viitattu 12.5.2026. <https://www.hs.fi/kulttuuri/art-2000011965718.html>.